

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Kooperationsfördernde Rahmenbedingungen für eine zufriedenstellende multiprofessionelle Zusammenarbeit

eingereicht von: Meltem Robinson

Begleitung: Prof. Dr. Monika Wicki

Datum der Abgabe:

15.November 2022

Abstract

In der vorliegenden Masterarbeit wird auf Basis der von Wirtz (2020) erläuterten theoretischen Ansätzen zur Kooperation zwischen Regellehrpersonen und Schulischen Heilpädagog_innen der Frage nachgegangen, welche Faktoren sich aus Sicht der Lehrerschaft im Zürcher Schulkreis Glattal besonders kooperationsförderlich auswirken und wie sie umgesetzt werden. Mittels Online-Befragung (N=97) und qualitativen Interviews (N=4) wird die Zufriedenheit in der Kooperation und die damit verbundenen kooperationsfördernde Faktoren untersucht. Die Befragung zeigt eine hohe Zufriedenheit in der Kooperation. In den Bereichen Zeitkomponente, gemeinsame Vorbereitung des Unterrichts sowie Rollenverständnis zeigt sich eine große Heterogenität. Hier gilt es, in der Praxis besonderen Fokus zu legen sowie weitere Forschungsarbeiten durchzuführen.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mich während der Erschaffung dieser Masterarbeit motiviert und unterstützt haben.

Als erstes möchte ich mein Dank Frau Prof. Monika Wicki, die meine Masterarbeit betreut und begutachtet hat, aussprechen. Für die Unterstützung, die hilfreichen Anregungen und die konstruktive Kritik im gesamten Arbeitsprozess möchte ich mich herzlich bedanken.

Ich bedanke mich bei Vera Lang Temperli, der Präsidentin der Kreisschulbehörde Glattal, für ihr Interesse an meiner Forschungsarbeit und Engagement in der Verteilung der Forschungs-umfrage. Auch möchte ich mich für die ausführlichen Informationen zu den Personal- und Schülerzahlen bedanken, welche mir zur Verfügung gestellt wurden.

Ein besonderer Dank gilt allen Teilnehmenden der Befragung und Interviews für die Unterstützung bei der empirischen Untersuchung durch ihre Informationsbereitschaft und interessanten Beiträge.

Auch möchte ich mich bei meinen Mitstudierenden herzlich bedanken, welche mir mit Interesse und Hilfsbereitschaft während des ganzen Studiums zur Seite standen.

Bei meiner Schwester, Yonca Digenti, möchte ich mich für das Korrekturlesen meiner Masterarbeit herzlich bedanken.

Abschließend bedanke ich mich herzlich bei meiner Familie und meinen Freunden für die moralische Unterstützung und den starken emotionalen Rückhalt während meines gesamten Studiums.

Meltem Robinson

Zürich, 15.November 2022

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	6
1.1	Einführung und Themenwahl.....	6
1.2	Das Forschungsziel	6
1.3	Das Forschungsgebiet und die Zielgruppe	7
1.4	Förderung in den Schulen der Stadt Zürich.....	7
2	Der Forschungsstand: Lehrerkooperation an Regelschulen	10
2.1	Definitionsansätze der Kooperation.....	11
2.2	Lehrerkooperation.....	12
2.2.1	Lehrerkooperation im Rahmen der Schulentwicklung.....	12
2.2.2	Kooperationsformen und Niveaustufen der Kooperation	13
2.2.3	Rahmenbedingungen für das Gelingen der Lehrerkooperation	16
2.3	Fazit des Forschungsstandes	21
3	Die Fragestellung.....	24
4	Der Forschungsprozess und seine Methodik	25
4.1	Forschungsdesign: Die Umfrage.....	26
4.1.1	Ziel	26
4.1.2	Auswahl der Zielgruppe.....	26
4.1.3	Forschungsinstrument.....	27
4.1.4	Datenerhebung.....	28
4.1.5	Analysemethode.....	29
4.2	Forschungsdesign: Das offene Interview	30
4.2.1	Ziel	30
4.2.2	Auswahl der Zielgruppe.....	30
4.2.3	Forschungsinstrument.....	31
4.2.4	Datenerhebung.....	32
4.2.5	Analysemethode.....	32
5	Ergebnisse.....	33
5.1	Darstellung der Ergebnisse der Umfrage	33
5.2	Darstellung der Ergebnisse der Interviews.....	40
5.3	Zusammenfassung der Ergebnisse	49
5.3.1	Umfrageergebnisse	49
5.3.2	Interviewergebnisse	50
5.4	Gesamtdarstellung der Ergebnisse.....	52
6	Diskussion.....	58

6.1	Beantwortung der Fragestellung.....	58
6.2	Methodenkritik.....	62
6.3	Relevanz für Berufspraxis und Ansätze zur Weiterforschung	64
7	Abkürzungsverzeichnis	66
8	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	67
9	Literaturverzeichnis.....	68
10	Eigenständigkeitserklärung	69
11	Anhang.....	70
11.1	Google Forms Fragebogen der Umfrage <i>Kooperation im Unterrichtsteam</i>	71
11.2	Ergebnisse T-Test Signifikanz.....	72
11.3	Codierung der Antworten auf Frage 3 der Umfrage	73
11.4	Interviews	77
11.4.1	Transkription: Interview 1, Person A vom 14.September 2022	78
11.4.2	Transkription: Interview 2, Person B vom 15.September 2022	81
11.4.3	Transkription: Interview 3, Person C vom 20.September 2022	85
11.4.4	Transkription: Interview 4, Person D vom 23.September 2022	89

1 Einleitung

1.1 Einführung und Themenwahl

Zu einer wichtigen Entwicklungsaufgabe der Schulen gehört die Individualisierung des Unterrichts, welches für Lehrpersonen eine große Herausforderung darstellt. Gerade bei zunehmender Heterogenität in Schulklassen ist die Individualisierung des Unterrichts durch die Klassenlehrperson allein unmöglich. Der Kernauftrag *Unterricht* stellt eine große Anforderung an die Klassenlehrpersonen, Förderlehrkräfte und schulische Assistent_innen, welche nur durch eine effiziente Kooperation gemeistert werden kann. Dafür werden in Regelschulen Ressourcen für die Förderung ausgesprochen. Auch werden zunehmend Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf in Regelklassen unterrichtet, weshalb immer mehr schulische Akteure am Unterricht(en) einer Klasse beteiligt sind.

Im Rahmen des Moduls Schul- und Organisationsentwicklung der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik wurde das Thema Unterricht in Bezug auf die Schulentwicklung vertieft. Dabei wurde das Modell von Rolff (2010) als Grundlage auf der Organisationsebene analysiert. Nach dem Modell von Rolff (2010) spielen Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und Unterrichtsentwicklung eine wesentliche Rolle für die Lernfortschritte der Schülerschaft. Rolff definiert die Unterrichtsentwicklung wie folgt: ‚Unterrichtsentwicklung kann als Konzept der Schulentwicklung angesehen werden, sofern dabei der Rahmen eines Faches überschritten und eine Struktur der Arbeit an Teilen oder der ganzen Schule aufgebaut wird.‘ (Rolff, 2010, S.32)

In der vorliegenden Masterarbeit wird im Bereich der Unterrichtsentwicklung der Fokus auf die Lehrerkooperation innerhalb des Unterrichtsteams gelegt.

1.2 Das Forschungsziel

Das Ziel der Untersuchung ist es herauszufinden, welche kooperationsfördernde Faktoren in den Unterrichtsteams der Regelschulen im Schulkreis Glattal für eine zufriedenstellende Kooperation genutzt werden. Dafür soll eine Onlinebefragung die Zufriedenheit der Lehrkräfte in ihrer Kooperation messen. Zusätzlich sollen weniger zufriedene Kooperierende Faktoren nennen, welche aus ihrer Sicht ihre Zufriedenheit in der Kooperation verbessern würden.

Anschließend soll mit auserwählten zufriedenen Kooperierenden Interviews geführt werden, um gute Praxisbeispiele bezüglich der Kooperation zu gewinnen. Die Ergebnisse der beiden Datenerhebungen sollen gegenübergestellt und mit den Erkenntnissen aus der Theorie verglichen werden. Aus den Gesamtergebnissen soll abschließend die Bedeutung für die Praxis erarbeitet werden.

1.3 Das Forschungsgebiet und die Zielgruppe

Schulen orientieren sich an internen Konzepten und Aufträgen, wobei diese selten einheitlich sind. Um genaue Untersuchungsergebnisse zu erzielen, ist es sinnvoll, die Untersuchung in einem einzigen geschlossenen Schulkreis, welches dieselben Konzepte zur multiprofessionellen Kooperation verwendet bzw. wo dieselben Rahmenbedingungen für die Lehrerverkooperation gelten, durchzuführen.

Aufgrund des persönlichen Bezugs und der Kenntnisse der Konzepte soll die Zufriedenheit hinsichtlich der Kooperation der Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagog_innen in Regelschulen des Schulkreises Glattal untersucht werden.

Die Quartiere **Oerlikon**, **Seebach** und **Affoltern** im Norden der Stadt Zürich bilden den Schulkreis Glattal, den grössten Schulkreis der Stadt Zürich, wo mehr als 850 Lehrpersonen rund 7300 Kinder und Jugendliche in 18 Schulen und 76 Kindergartenlokalen unterrichten. Für die vorliegende Arbeit wurden als Zielgruppe Klassenlehrpersonen und Schulische Heilpädagogen aus Kindergärten und Primarschulen definiert. Es handelt sich um 530 Lehrpersonen mit Klassenlehrerverantwortung und 120 Lehrpersonen, welche mindestens eine Lektion als Förderlehrkräfte tätig sind.

1.4 Förderung in den Schulen der Stadt Zürich

In der Bildung gibt es einen rechtlichen Anspruch auf Gerechtigkeit. Die Schulen haben den Auftrag, diesen umzusetzen. Dafür braucht es ein Team mit einer gemeinsamen integrativen Haltung. Haltungen sind individuell und können nicht auf Anhieb erworben oder abgesetzt werden. Im direkten Austausch besteht die Möglichkeit, gemeinsame integrative Haltung zu stärken. 'Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen werden möglichst integrativ, d.h. innerhalb der Regelklasse, gefördert. Die Regelschule ist der Ort für das

gemeinsame Lernen. Sie anerkennt, dass Schülerinnen und Schüler sich hinsichtlich Entwicklungsstand, Lern- und Leistungsfähigkeit, sozialer und sprachlicher Herkunft oder Verhalten unterscheiden.' (Stadt Zürich, Regelung bzgl. integrativer Förderung, n.d.)

Durch die Unterstützung sollen alle Kinder und Jugendliche befähigt werden, sich in der Schule, im Unterricht und im Allgemeinen in der Gesellschaft zu integrieren und an ihr teilzuhaben. Ausgeprägte Begabung, Lern- und Verhaltensschwierigkeiten und Deutsch als Zweitsprache gehören zu den pädagogischen Bedürfnissen, welche durch Angebote wie Begabungsförderung, integrative Förderung (IF), Sonderschulung und Deutsch als Zweitsprache (DaZ) abgedeckt werden. Um allen Lernenden gerecht zu werden, werden Förderressourcen ausgesprochen; durch (speziell ausgebildete) Schulische Heilpädagogen werden die Lernenden mit besonderen Bedürfnissen unterstützt, wobei die Förderung auf den Stärken der Lernenden aufgebaut wird. Dabei übernimmt das Team, welches eine Lerngruppe begleitet, verschiedene Fachverantwortungen; es betrachtet die Gruppe als Ganzes und schärft den Blick auf Lernende mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Die Teams werden unterschiedlich nach Situation, Zusammensetzung und den entsprechenden Förderkonzepten der Schulen organisiert. Die Form der Kooperation wird vom Team selbst bestimmt (ebd.).

Im Blick auf die Integration und die damit verbundene Lehrerkooperation gilt in der Stadt Zürich das Kooperationsinstrument *Werkzeug Zusammenarbeit*, welches zur Unterstützung der Klärung der Zusammenarbeit dient. Es beinhaltet fünf Fokuspunkte bzgl. der Kooperation: Der Austausch soll *sicheren Boden schaffen* und die konkrete Zusammenarbeit und *Fachverantwortungen klären*. Des Weiteren soll der *fachliche Diskurs* gefördert werden, wobei das eigene berufliche Selbstverständnis und aufgrund dessen in der Arbeit gesetzten Schwerpunkte zur Sprache kommen, mit der Voraussetzung, dem Selbstverständnis des Gegenübers offen zu begegnen mit der Bereitschaft, das eigene Denken zu verändern. Die Kooperation mit weiteren Berufsgruppen bzw. schulischen Akteuren soll als *Netzwerk* gesichert werden. Ein weiteres Angebot zur Unterstützung wird durch *kollegiale Beratung* gewährleistet, welche durch die *5x5 Minuten Methode* rasche Lösungsansätze von Kolleg_innen bringt. Ob diese Förderangebote in den Förderkonzepten der Schulen integriert sind, wurde im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit nicht untersucht.

Der neu definierte Berufsauftrag (nBA) wurde als Jahresarbeitszeitmodell 2017 für die Zürcher Lehrpersonen mit dem Ziel, Lehrpersonen vor zeitlicher Überlastung zu schützen, Verbindlichkeit und Transparenz zu erhöhen und Schulleitungen zu stärken, eingeführt. Der nBA ermöglicht mehr Freiraum in der Gestaltung des Schulbetriebs. Lehrpersonen sollen gemäß ihren Stärken eingesetzt werden, wobei ihnen verschiedene Tätigkeitsprofile angeboten werden. Somit haben Lehrpersonen die Gelegenheit, bei gleichbleibendem Pensum weniger Unterricht, dafür vermehrt Aufgaben in anderen Tätigkeitsbereichen der Schule zu übernehmen.

Im nBA wird das Arbeitspensum in fünf Tätigkeitsbereiche, *Unterricht, Schule Zusammenarbeit, Weiterbildung, Klassenlehrperson* aufgeteilt. Der Tätigkeitsbereich Zusammenarbeit wird bei einem Beschäftigungsgrad von 100% mit 50 Stunden pro Jahr angerechnet. Zu diesem Tätigkeitsbereich zählen die Beurteilung und Beratung der Schülerschaft sowie Besprechung mit den Erziehungsberechtigten, die Kooperation mit anderen Lehrpersonen, Therapeuten und Fachstellen. Den schulischen Heilpädagoginnen wird ‚entsprechend der Situation und den Bedürfnissen der Schule eine angemessene Arbeitszeit für die Koordination sowie für die Beratung und Unterstützung der Regelklassenlehrpersonen im Tätigkeitsbereich Zusammenarbeit‘ durch die Schulleitung zur Verfügung gestellt‘ (Bildungsdirektion Volksschulamt, 2020, S. 10), was im bisherigen Berufsauftrag lediglich mit eins bis zwei Wochenlektionen pro Klasse gewährt wurde. Dennoch werden auf freiwilliger Basis individuelle Zeiterfassungen vorgenommen. Die Studienergebnisse bezüglich der Umsetzung des nBA zeigen, dass während 45% der Lehrpersonen angeben, dass die Stunden im Bereich der Zusammenarbeit nicht ausreichen, sind fast so viele (44%) der Meinung, dass die Stunden angemessen sind. 11 % der Lehrerschaft findet diese zu hoch angesetzt (Bildungsdirektion Volksschulamt, 2020, S.12ff).

Zum Tätigkeitsbereich Weiterbildung zählen Weiterbildungen, Schulungen, Tagungen, Zertifikatslehrgängen sowie Workshops im Rahmen der Berufseinführung. Auch werden professionell begleitete Reflexion der eigenen Tätigkeit zur Weiterbildung gezählt, während gemeindeinterne Weiterbildungen während der Unterrichtszeit diesem Tätigkeitsbereich nicht angerechnet werden. Der Tätigkeitsbereich Weiterbildung wird bei einem Beschäftigungsgrad von 100% mit 30 Stunden pro Jahr angerechnet (ebd.).

Der Einsatz der Lehrpersonen ohne sonderpädagogische Ausbildung als Förderlehrkräfte ist gemäss der Regelung des VSA auf drei Jahre begrenzt.

2 Der Forschungsstand: Lehrerkooperation an Regelschulen

‘Kooperation ist ein wesentlicher Faktor inklusiver Schulen. Die Bereitschaft der Lehrpersonen zur Kooperation ist hoch, dennoch, nicht immer wird sie umgesetzt. Dies führt zu Frustrationen bei den Lehrpersonen und Nachteilen für die Schülerinnen und Schüler.’ (Wirtz, 2020). In ihrer Dissertation *Qualitätsbausteine schulischer Inklusion Organisations-, Personal- und Unterrichtsentwicklung an inklusiven Schulen aus der Sicht unterschiedlicher Beteiligter* (2020), befasst sich Katharina Wirtz mit den Rahmenbedingungen gelingender multiprofessionellen Kooperation. Dabei fasst sie Ergebnisse verschiedener nationalen sowie internationalen Studien in Anlehnung verschiedener theoretischer Ansätze dicht zusammen, welche als Forschungsziel die Bereitschaft und Rahmenbedingungen zur Kooperation in Bezug auf die inklusionsorientierte Schule untersuchen. Das vorliegende Kapitel stützt sich hauptsächlich auf die Erkenntnisse der Forschung von Autorinnen und Autoren, welche Wirtz in ihrer Arbeit gründlich darlegt.

In der Forschung wurde die Lehrerkooperation bisher unter verschiedenen Perspektiven betrachtet. Zahlreiche, zeitlich auseinanderliegende Studien, welche verschiedenste Aspekte der Kooperation untersucht haben, wurden in diversen Arbeiten aufgegriffen und analysiert. Dies ist ein Hinweis dafür, dass ‚auf eine breite Basis an Forschung zurückgegriffen werden kann‘. (Fussangel, 2008, S. 5)

In diesem Kapitel werden die theoretischen Aspekte der Kooperation systematisch geordnet dargestellt. Im ersten Teilkapitel wird die allgemeine Definition der Kooperation erläutert. Anschliessend wird auf der Organisationsebene in Anlehnung auf verschiedene Forschungsergebnisse die Wichtigkeit und der Nutzen der Lehrerkooperation aufgezeigt. Des Weiteren wird zwischen diversen Kooperationsformen unterschieden, um darzulegen, dass auf verschiedenen Niveaustufen bzw. Intensitätsstufen kooperiert wird. Im Anschluss werden Rahmenbedingungen für das Gelingen der Lehrerkooperation aufgezeigt. Abschliessend werden im Fazit die theoretischen Erkenntnisse zusammengefasst, welche später (im Kapitel 6) im Hinblick auf die Ergebnisse der Datenerhebung diskutiert werden. Das Ziel ist es herauszufinden, inwiefern sich die Lehrerkooperation in der Praxis umgesetzt wird bzw. sich von den Forschungsansätzen unterscheidet.

2.1 Definitionsansätze der Kooperation

Der allgemeine Begriff Kooperation stammt aus dem Lateinischen *cooperatio* (*co*-mit, zusammen, *operare*-arbeiten) und bedeutet Mitwirkung, Zusammenwirkung. Sie beschreibt das zweckgerichtete Zusammenwirken zweier oder mehrerer Akteure, Parteien oder Systeme mit einem gemeinsamen Ziel. Es geht also um die Zusammenarbeit mit derselben Intention bzw. einem gemeinsamen Ziel.

Wirtz (2020) fasst die Definition der intraprofessionellen Kooperation, Zusammenarbeit innerhalb derselben Profession, aus den folgenden Perspektiven zusammen (S.129):

- Organisationspsychologische Sicht nach Spieß (2004, S.199): Die Kooperation kennzeichnet sich durch gemeinsam zu erreichende Ziele bzw. Aufgaben. Sie ist intentional, kommunikativ und bedarf des Vertrauens. Sie setzt eine gewisse Autonomie voraus und ist der Norm von Gegenseitigkeit verpflichtet.
- Organisationssoziologische Sicht nach Kuper und Kapelle (2012, S.42f): Die Kooperation wird als Übergang von einer isolierten Bemühung um die Verfolgung eines Ziels zu einer kollektiven Anstrengung im Interesse der Leistungssteigerung beschrieben. Damit effektives Arbeiten möglich ist, benötigt sie Motive und Koordinationsleistungen innerhalb der Organisation wie Arbeitsteilung, bedarf an Koordination, Hierarchien in der Organisation, Delegation von Aufgaben und Formalisierung der Kommunikation.
- Professionstheoretische Sicht nach Kuper und Kapelle (2012, S.44): In einem kommunikativen Format erfolgt die Verständigung über die theoretischen, praktischen und moralischen Aspekte der professionellen Tätigkeit. Die Professionellen kommunizieren ihnen exklusiv zugängliches Wissen im Interesse der Verbesserung professioneller Praxis.

(Wirtz, 2020, S. 129)

Die pädagogische Definition der Kooperation erläutert Wirtz (2020) nach Lütje-Klose und Urban (2014), welche die Wertorientierung und Aushandlungsprozesse als Basis der Kooperation beschreiben: Die Kooperation beruht auf der Gleichwertigkeit und ‚gegenseitigem Vertrauen der Kooperationspartnern und wird als zielgerichtetes und gemeinsam verantwortetes Geschehen interpretiert, welche aufgrund von Aushandlungsprozessen die Schaffung bestmöglicher Entwicklungsbedingungen aller Kinder anstrebt.‘ (Wirtz, 2020, S.130)

Zusammengefasst erklärt sich die Kooperation in der Zielorientierung und gemeinsame Bewältigung der Aufgaben. Die Autorinnen und Autoren beschreiben die Kooperation als eine Zusammenarbeit zweier oder mehrerer (Lehr-)Personen, welche mit denselben Zielen und Absichten kooperieren. Es ist festzustellen, dass das Gelingen der Kooperation Ressourcen auf verschiedenen Ebenen benötigt, welche voneinander abhängen. Die Autorinnen und Autoren benennen auf der personellen Ebene die Wertschätzung und das gegenseitige Vertrauen, auf der interaktionellen Ebene die Kommunikation, auf der Sachebene die Koordination bzw. Aufgabenteilung und auf der institutionellen Ebene die Hierarchien in der Schulorganisation als Voraussetzung gelingender Kooperation (vgl. Kapitel 2.2.2).

2.2 Lehrerkooperation

2.2.1 Lehrerkooperation im Rahmen der Schulentwicklung

Der Lehrer_innenberuf ist mit hohen Anforderungen bestimmt, welche nicht allein, sondern mit Hilfe des Kollegiums gemeistert werden kann. Die sonderpädagogische Qualitätskategorie *Kooperation im Kollegium* wird im Rahmen der Schulentwicklung für die effiziente Förderung der Schülerschaft vorausgesetzt. Dabei gilt die Lehrerkooperation ‚als zentrale Gelingensbedingung für die Entwicklung von Schule und Unterricht sowie pädagogischer Professionalität im Zuge sich verändernder bildungspolitischer Rahmung und Ansprüche.‘ (Baum et al.,2012, S.9, zitiert nach Wirtz, 2020, S.129). Es wird auf die Annahme hingewiesen, dass Lehrerkooperation einen positiven Effekt auf die Bewältigung von Organisations- und Entwicklungsprozessen (z.B. Unterrichtsentwicklung) hat. Jedoch konnten empirische Forschungen diesen Effekt bisher noch nicht eindeutig bestätigen (ebd.).

Wirtz schreibt, dass die Lehrerkooperation in der bisherigen Forschung hauptsächlich als Faktor in Bezug auf einen weiteren schulischen Bereich hinsichtlich der Schulorganisation und -entwicklung untersucht wurde, wobei die eigentliche Kooperation zwischen Lehrkräften nicht im Zentrum der Untersuchungen stand (Fussangel, 2008, S. 5). Es ist zu überprüfen, ob die Kooperation an sich als positiver Effekt erlebt wird, oder auch kritische Erfahrungen aus Forschungsergebnissen gewonnen werden (Baum et al., 2012, S.10; zitiert nach Wirtz, 2020, S. 129) Sie beschreibt den Nutzen der Kooperation hinsichtlich der inklusionsorientierten Schule aus zwei zeitlich weit auseinanderliegenden theoretischen Grundlagen wie folgt: Eine enge Kooperation fördert durch die Einführung einer regelmäßigen Fallbesprechung die schulische

Förderarbeit (Preuss-Lausitz, 1981, S. 122, zitiert nach Wirtz, 2020, S.130). Gemäß UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung (Art. 24) stellt die Kooperation für die Umsetzung des Rechts auf eine inklusive Unterrichtung und Förderung eine zentrale Bedingung dar, da ‚die Schaffung entwicklungsfördernder Bedingungen für eine heterogene Gruppe nicht von einer Lehrkraft allein umgesetzt werden kann‘ (Lütje-Klose & Urban, 2014a, S. 113, zitiert nach Wirtz, 2020, S. 130). Laut Wirtz (2020) stellt gemäß Direktion für Bildung und Kultur Zug (2012) die Individualisierung des Unterrichts ‚eine große Herausforderung für Lehrpersonen dar‘ (Direktion für Bildung und Kultur Zug, 2012, S.3, zitiert nach Wirtz, 2020, S. 141), denn Schwierigkeiten wegen wachsender Heterogenität kann nicht durch eine Person allein getragen werden. Individualisierung ist demnach nur durch Lehrerkooperation möglich. Um also die Lernenden innerhalb heterogener Gruppen individuell und effizient unterstützen zu können, ist eine Lehrerkooperation notwendig.

2.2.2 Kooperationsformen und Niveaustufen der Kooperation

In der Forschung wird zwischen verordneten und selbstgewählten Kooperationsformen unterschieden. Die verordneten Kooperationsformen sind verbindlich und gehören zu den Aufgaben und Pflichten der Lehrkräfte (Idel & Ullrich, 2013, S. 57f; Wirtz, 2020, S. 130). Dazu gehören beispielsweise die Teilnahme an Gesamtkonferenzen sowie die Zusammenarbeit in Jahrgangs- und Unterrichtsteams (bestehend aus Parallelklassenlehrpersonen; *Unterrichtsteam* bestehend aus den Lehrkräften, welche im Unterricht derselben Klasse beteiligt sind). Selbstgewählte Kooperationsformen sind interessensmotiviert; die Lehrkräfte entscheiden sich nach ihren Interessensbereichen für die Kooperation, beispielsweise in Steuergruppen (ebd.). Ältere sowie neuere Forschungen unterscheiden die multiprofessionelle Kooperation nach ihrer Art und Form, welche stark vom Schulsystem, Schulfach und Schulstufe abhängt. (Serke et al., 2014, S. 255; zitiert nach Wirtz, 2020, S. 142f).

Um die Qualität von Kooperation zu messen, wurden verschiedene Niveaustufenmodelle entwickelt. In Anlehnung auf die Differenzierung von Marvin (1990) unterscheidet Wirtz (2020) nach Lütje-Klose und Willenbring (1999) zwischen folgenden sogenannten Kooperationsstufen:

- 1.Stufe: Co-Activity: getrennte Durchführung von Unterricht und Förderangebote durch Regelschullehrkräften und Förderlehrkräften

- 2.Stufe: Cooperation: Absprachen zu Stundenplänen und allgemeinen Zielsetzungen
- 3.Stufe: Coordination: Koordination der pädagogischen Angebote von Regelschullehrkräften und Förderlehrkräften, klare Absprachen zu Verantwortungsbereichen der einzelnen Lehrkräfte mit Blick auf den Förderprozess
- 4.Stufe: Collaboration: gleichberechtigte Zusammenarbeit, geteilte Verantwortung, mögliche Rollenwechsel im Unterricht/Förderung (Lütje-Klose & Willenbring, 1999, zitiert nach Wirtz, 2020, S. 131).

Wirtz beschreibt dazu nach Fussangel und Gräsel (2012), welche zwischen Austausch, Kooperation und Ko-Konstruktion (S.31) die Niveaustufen in Anlehnung an das Modell von Little (1990) differenzieren, als höchste und intensivste Kooperationsstufe (Wirtz, 2020, S.131):

- 5.Stufe: Ko-Konstruktion: Die Ko-Konstruktion meint die unterrichtsbezogene Kooperation von Lehrkräften. Sie umfasst eine intensive inhaltliche Zusammenarbeit, einen hohen reflexiven Anteil, einen Bedarf an Ressourcen (z.B. Zeit, Vertrauen) und gemeinsame Ziele wie Weiterentwicklung des Unterrichts und Professionalisierung (Serke et al., 2014, S.254; zitiert nach Wirtz, 2020, S.131).

Wirtz erklärt, dass die Niveaustufe der Ko-Konstruktion infolge einer Studie nach Keller-Schneider und Albisser (2013) in drei Formen aufgeteilt wird: gemeinsame Unterrichtsplanung, Diskussion Pädagogische Fragen und gemeinsame Verantwortung bei der Unterrichtsdurchführung (Keller-Schneider & Albisser, 2013, zitiert nach Wirtz, 2020, S.131).

Es ist demnach die Kombination von kinds- und unterrichtsbezogener Kooperation, Kommunikation und das Zusammenarbeiten mit dem gemeinsamen Ziel, welche die höchste Niveaustufe der Kooperation bildet. Um die Zusammenarbeit auf der intensivsten Stufe gewährleisten zu können, bedarf es an Ressourcen. ‚Die Autorinnen gehen nicht davon aus, dass unterschiedliche Intensität der Kooperation gleichzeitig ausgeprägtere Wirkung zeige, sondern vielmehr die unterschiedlichen Formen der Kooperation im Schulalltag verschiedene Funktionen erfüllen‘ (Fussangel & Gräsel, 2012, S.31, zitiert nach Wirtz, 2020, S.131).

Zu den neueren Kooperationsformen zählt das *Co-Teaching*. Sie umfasst die gemeinsame Unterrichtsplanung, -durchführung und die Unterrichtsnachbereitung. Die Voraussetzung dafür ist, dass für zwei Lehrkräfte im Stundenplan parallel verankerte Unterrichtsstunden gesetzt sind (Wirtz, 2020, S.137). Sie stellt eine hohe Anforderung an die beteiligten Lehrkräfte und bedarf an institutionellen Ressourcen. Das Team-Teaching, ‚bei der die gemeinsame

Verantwortung für das Unterrichten und die gemeinsame Unterrichtsentwicklung im Zentrum steht' (Halfhide, 2009, S. 103; zitiert nach Wirtz, 2020, S. 137), bildet eine Unterform des Co-Teaching. Das Team-Teaching ist gekennzeichnet durch die gemeinsame Planung und Durchführung des Unterrichts, eine flexible Aufteilung von Verantwortung, so wie individualisiertes Arbeiten mit den Schülern. Das Team-Teaching ermöglicht den Lehrkräften, individuelle Ziele für die Schüler_innen mit besonderem Förderbedarf wie auch für die ganze Klasse berücksichtigen zu können. Es ist eine optimale Förderung durch die Ausrichtung der Lerninhalte an den Lernbedürfnissen der Schülerschaft, um ,den Unterricht zugunsten gleicher Lern- und Partizipationschancen für alle zu optimieren.' (Halfhide, 2009, S. 103, S.106; zitiert nach Wirtz, 2020, S.138).

Nach Lütje-Klose und Urban (2014b) erläutert Wirtz nebst den Niveaustufen der Kooperation die Unterscheidung verschiedener Ebenen von Kooperation (vgl. Kapitel 2.1):

- Individuelle Ebene: Einstellungen, Bereitschaften und Kompetenzen
- Interaktionelle Ebene: Gestaltung kooperativer Beziehungen
- Sachebene: Klärung von Rollen und Aufgaben
- Institutionelle Ebene: Kooperation im Kontext inklusiver Schulentwicklung z.B. im Rahmen einer Weiterbildung

(Lütje-Klose & Urban, 2014b, S.283 ff; zitiert nach Wirtz, 2020, S.131)

Auf der individuellen Ebene beschreibt Wirtz (2020) aus den Studienergebnissen von Pröbstel und Soltau (2012), dass ,die Einstellung zu und Erwartungen an Kooperation eine wichtige Rolle mit Blick auf die Umsetzung von Kooperation spielen.' (Pröbstel & Soltau, 2012, S.55, zitiert nach Wirtz). Des Weiteren resultiert aus dieser Onlineuntersuchung in Bremen, dass Lehrkräfte der Kooperation ,grundsätzlich positiv gegenüberstehen', diese aber selten umsetzen (Pröbstel & Soltau, 2012, S.63f, zitiert nach Wirtz).

Wirtz fasst Studienergebnisse, welche die Bedeutsamkeit und Bereitschaft der Lehrerkoope-ration untersucht, dicht zusammen: nach Rothland (2013) weisen insgesamt 95% der Teilnehmer einer Studie (Lehramtsstudierende verschiedener Lehrämter) der Kooperation eine hohe Bedeutung zu (Rothland, 2013, S.94f; zitiert nach Wirtz, 2020, S. 131), wobei Studierende der Sekundarstufe die Bedeutung geringer einschätzen als die der Primarstufe, was nach Gebhardt et al. (2013) auf das Fachlehrerprinzip zurückzuführen ist (Gebhardt et al., 2013, S.60; zitiert nach Wirtz, 2020, S. 135). Auch aus einem mehrjährigen Schulversuch an Grundschulen wurde eine hohe Kooperationsbereitschaft erzielt, allerdings nicht in ihrer Umsetzung (Reiser et al.,

1984, S.6, zitiert nach Wirtz, 2020, S. 133). Die Untersuchungen weisen einen Widerspruch auf; einerseits wird ein hoher Grad an Erwünschtheit der Kooperation gemessen, andererseits erfolgt ihre Umsetzung nicht dementsprechend (Baum et al., 2012, S. 14; zitiert nach Wirtz, 2020, S. 135). Wirtz fasst nach Reiser u.a. (1984) zusammen, dass aufgrund der Schwierigkeiten bezüglich der Umsetzung der Kooperation ein mittleres Kooperationsniveau mit dem Austausch über die Inhalte der Förderarbeit, Kooperation untereinander und Rollentausch angestrebt werden sollte, worin aus einem Schulversuch zur gleichberechtigten Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrpersonen und Förderlehrkräften resultierende Rollenproblematik bezüglich der Förderlehrkräfte wie Ängste, im Klassenunterricht bewertet zu werden und daher häufig die Rolle einer Hilfskraft einzunehmen, geklärt werden (ebd.)

Wirtz nennt den Zusammenhang zwischen Einstellung und Umsetzung der Kooperation nach Keller-Schneider und Albisser (2013) als erwiesen: ‚je stärker die Einstellung ausgeprägt ist, desto eher wird in der entsprechenden Form kooperiert.‘ (Keller-Schneider & Albisser, 2013, S.45; zitiert nach Wirtz, 2020, S. 132)

Mit der *Einstellung* allein klärt sich lediglich ein kleiner Anteil hinsichtlich der Kooperationsbereitschaft, ‚so dass davon ausgegangen werden muss, dass weitere Faktoren die Häufigkeit der Umsetzung beeinflussen‘ (ebd.).

2.2.3 Rahmenbedingungen für das Gelingen der Lehrerverkooperation

In Betracht des vorangehenden Teilkapitels stellt sich die Frage, welche Rahmenbedingungen erfüllt ein müssen, damit die Kooperation zwischen den Lehrpersonen auch umgesetzt wird. Ältere sowie neuere Forschungen ergaben Grundvoraussetzungen für die Umsetzung der Kooperation, welche Wirtz in ihrer Dissertation darlegt. Diese Bedingungen beschreibt sie in Anlehnung der verschiedenen Kooperationsebenen nach Lütje-Klose und Urban (2014b, S.283 ff; vgl. Kapitel 2.2.2):

Institutionelle Bedingungen

Nach Fussangel und Gräsel (2012) benennt Wirtz (2020) Ressourcen bzw. Rahmenbedingungen für die Ermöglichung bzw. Unterstützung kooperativer Prozesse als notwendig. Dabei wird auf Unterstützung durch die Schulleitung sowie die Schaffung räumlicher und zeitlicher Strukturen gewiesen (Fussangel & Gräsel, 2012, S. 34; zitiert nach Wirtz, 2020, S. 128). Intensive Kooperationsformen sind von zeitlichen Ressourcen beeinflusst und werden daher eher selten

praktiziert (Kuper & Kapelle, 2012, S.47, zitiert nach Wirtz, 2020, S. 128). Die Festlegung der Zeitkomponente für die Zusammenarbeit im Stundenplan erlaubt es den Lehrpersonen, ‚sich regelmäßig zu treffen und zusammenzuarbeiten‘ (Fussangel & Gräsel, 2012, S.34, zitiert nach Wirtz, 2020, S. 128). Die regelmäßige und zeitlich ausgedehnte Präsenz von Förderlehrkräften ist wesentlich, damit diese in kollegialen Gesprächen und zentralen Gremien der Schule eingebunden werden können (Lütje-Klose & Urban 2014b, S. 119; zitiert nach Wirtz, 2020, S. 143).

In den gemeinsamen Kooperationsstunden, in sogenannten Konferenzen, soll der Unterricht geplant, ausgewertet und ausgetauscht, Entwicklung einzelner Lernenden und Fördermaßnahmen besprochen werden (Prell & Link, 1977, S.321f, zitiert nach Wirtz, S. 135). Lienhard, Joller und Mettauer (2011) erachten drei Bereiche der Zusammenarbeit als zentral und definieren Voraussetzungen für das Gelingen:

- Kindbezogene Zusammenarbeit: Eine gute multiprofessionelle Zusammenarbeit bedingt, dass Aufgaben und Verantwortungen der Beteiligten, sowie Abläufe klar und verbindlich geregelt sind und der Austausch regelmäßig stattfindet. Die Schule soll dazu ‚Minimal-Standards‘ festlegen und die Schulleitung soll Einblick in deren Umsetzung im Schulalltag haben.
- Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit: Guter Unterricht ist eine Gelingensbedingung für eine integrative Schule; es bedarf an fachlichem Austausch über den Unterricht
- Themenbezogene Zusammenarbeit: Themen wie die Integration sind Teil des Leitbildes und betreffen das ganze Schulteam. Der fachliche Austausch darüber soll im Rahmen von Schulentwicklungstagen oder internen Weiterbildungen stattfinden (Lienhard, Joller & Mettauer, 2011, S. 149ff).

Wirtz beschreibt nach Preuss (1985) die Gefahren bei nicht festgelegten Teamzeiten in den übermäßigen zeitlichen Beanspruchungen bzw. der Überarbeitung (Preuss, 1985, S. 84; zitiert nach Wirtz, 2020, S. 128), sodass Teamzeiten eher freiwillig umgesetzt werden, was wiederum personelle Ressourcen beansprucht (Arndt & Werning, 2013, S.19, zitiert nach Wirtz, 2020, S. 135). Auch führen mangelnde Zeitressourcen zur individuellen Unterrichtsvorbereitung ohne Absprache und somit zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf häufig in Form äußerer Differenzierung, wobei den Förderlehrkräften eine nachrangige

Rolle (als Hilfslehrer) zugewiesen wird (Serke et al., 2014a, S.252; zitiert nach Wirtz, 2020, S. 135).

Als weitere Voraussetzung für das Gelingen der Lehrerkooperation benennt Wirtz (2020) die Klärung von Verantwortlichkeiten und Aufgaben. Sie zeigt auf, dass während Feuser und Meyer (1987) das Verlieren der Eindeutigkeit der Regelschullehrpersonen und der Schulischen Heilpädagogen durch integrativen Unterricht kritisiert (Feuser & Meyer, 1987, S.174; zitiert nach Wirtz, 2020, S. 144), erklärt Antor (1987), die Klärung von Verantwortlichkeiten und Aufgaben per se kein Problem zwischen den kooperierenden Lehrpersonen sei, sondern viel mehr ‚in der Struktur pädagogischen Handelns‘ (Antor, 1987, S.99, zitiert nach Wirtz, 2020, S. 144) liege. Es sei unmöglich zwischen einzelnen pädagogischen Aufgabenbereichen verbindliche Grenzen zu ziehen, da die Konturen zwischen verschiedenen Ausbildungsprofilen in multiprofessionellen Teams verschwimmen. Daher sollen Aufgabenbereiche so weit voneinander abgegrenzt werden, dass jeder Kooperierende eine feste Position im Team hat und professionelle Anerkennung erhält. Dem sei vorauszusetzen, dass flexibel auf besondere Anforderungen, Situationen oder Bedürfnissen der Kooperationspartner eingegangen wird. ‚Eine starre Addition formal unterschiedlicher Kompetenzen würde das Prinzip der Ganzheitlichkeit pädagogischen Handelns eher pervertieren als einlösen‘ (Antor, 1987, S.99, zitiert nach Wirtz, 2020, S. 144). Trotzdem resultiert aus verschiedenen Studienergebnissen die Problematik, dass fehlende Rahmenkonzepte und -bedingungen in Bezug auf die Rollenklärung zu äußeren Differenzierungsform in der Praxis führen (Serke et al., 2014, S.255; zitiert nach Wirtz, 2020, S. 144). Wirtz beschreibt gemäß der Studienergebnisse von Arndt und Werning (2013), dass die flexible Rollenverteilung zwar als positiv bewertet wird, aber große Unklarheiten bei der Arbeitsverteilung aufweise (Arndt & Werning, 2013, S.35; zitiert nach Wirtz, 2020, S. 145). Raum zur Aushandlung der Aufgaben- und Rollenverteilungen soll gegeben sein (Serke et al., 2014, S. 255; zitiert nach Wirtz, 2020, S. 145) Gemäß vorhandenen theoretischen Modellen zählt zum Aufgabenschwerpunkt der Förderlehrkraft in erster Linie Beratung und individuelle Förderung bzw. die Begleitung der Entwicklungsprozessen (Lütje-Klose & Urban, 2014b, S.289, zitiert nach Wirtz, 2020, S.144). Professionelle Abwertung der Klassenlehrpersonen bezüglich des niedrigen Anforderungsgrades der Aufgabenbereiche der Förderlehrkräfte, das Unterrichten in Kleingruppen, lässt die Frage stellen, wie man als Förderlehrkraft ‚seine Arbeit verstehen und organisieren soll: ob als kindzentrierte Beratung mit eigener Klassenführung oder als

klassenzentrierte Zusammenarbeit mit dem Grundschullehrer.' (Reiser et al., 1984, S. 154; zitiert nach Wirtz, 2020, S. 145). In neueren und intensiveren Kooperationsformen werden Aufgabenbereiche der Förderlehrkräfte nebst der Förderung der Schülerschaft (Förderplanung etc.) wie folgt definiert: die Fachbegleitung der neuen Förderlehrpersonen, das Leiten der Fortbildung für Klassenlehrpersonen und die Mitwirkung in der Arbeitsgruppe Integration auf Schulebene (Brugger-Paggi, 2003; zitiert nach Wirtz, 2020, S. 146) und die Zusammenarbeit mit externen Diensten (Wember & Prändl, 2009; zitiert nach Wirtz, 2020, S.146). Beide Professionen verfügen über Kompetenzen in ihren eigenen Bereichen; für das Gelingen der Zusammenarbeit bezüglich der Integration soll die gemeinsame Zielsetzung als zentral betrachtet werden. Kompetenzen sollen optimal genutzt werden (Brugger-Paggi, 2003; zitiert nach Wirtz, 2020, S. 145). Umfassende Kenntnisse der Institution und Erfahrungen in Institution mit sonderpädagogischen Aufgabenstellungen werden dabei vorausgesetzt (Preuss, 1985, S.63; zitiert nach Wirtz, 2020, S.145).

Auf der Organisationsebene zählt die Ressourcenverteilung zu den Voraussetzungen einer gelingenden Kooperation; die quantitative Ausstattung (Personal) sollte sich an der Anzahl der Schüler mit Förderbedarf orientieren (Boban & Hinz, 2003; zitiert nach Wirtz, 2020, S. 127). Förderlehrkräfte sollen gemäß ihrer fachlichen Qualifikation der Schülerschaft mit besonderem Förderbedarf zugewiesen werden (Brugger-Paggi, 2003; zitiert nach Wirtz, 2020, S. 127). Im Idealfall soll an Integrationsklassen das 2-Lehrer-System bzw. eine Doppelbesetzung eingeführt werden. In Vertretungsfällen soll auf Vertretungspools zurückgegriffen werden können, sodass die Doppelbesetzung nicht aufgelöst werden muss (Boban & Hinz, 2003; Holzinger et al.,2011, nach Wirtz, 2020, S.127).

Als eine weitere organisatorische Voraussetzung schreibt Wirtz (2020) gemäß Direktion für Bildung und Kultur Zug (2012), dass die Kooperation in denselben Unterrichtsteams während mehrerer Schuljahre stattfinden soll. Des Weiteren sollen Arbeitszeiten, welche die Lehrkräfte in Unterrichtsteams einbringen, zur Gesamtarbeitszeit zählen (Direktion für Bildung und Kultur Zug, 2012, S. 12, S.28; zitiert nach Wirtz, 2020, S. 142)

Individuelle Bedingungen

Auf der personellen Ebene beschreiben die Autoren und Autorinnen die Grundhaltung und Einstellung der Lehrkräfte als Rahmenbedingung gelingender Kooperation. Als Basis wird die

grundsätzliche Offenheit gegenüber der Kooperation und eine hohe Wertschätzung für die Sichtweise der Kollegen beschrieben (Serke et al., 2014, S.254; zitiert nach Wirtz, 2020, S. 131). In der unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit bedeutet dies Bereitschaft zur Fremdbeobachtung der eigenen Unterrichtsaktivitäten sowie Bereitschaft für (kritische) Diskussion und Rückmeldung (Dorow, 1982, S.71; zitiert nach Wirtz, 2020, S. 138). Um diese Bereitschaft aufbringen zu können, wird eine Beziehung bzw. Partnerschaft zwischen den kooperierenden Lehrkräften benötigt. Wirtz beschreibt, dass Schulen dafür sorgen sollen, dass die kooperierenden Lehrkräfte ‚tatsächlich echte Partner werden‘ (MC Duffie 2012, zitiert nach Wirtz, 2020, S.139). Das Vertrauen untereinander spielt hierfür eine große Rolle. Vertrauensverhältnissen (rational trust) zwischen Lehrpersonen wird ein hoher Einfluss auf das Schulentwicklungspotential zugeschrieben: ‚*Some of the most powerful relationships (...) are associated with relational trust (...) for sustaining the hard work of local school improvement*‘ (Bryk, 2010, S.27, zitiert nach Wirtz, 2020, S.141).

Nach Lienhard, Joller und Mettauert (2011) ist die Zusammenarbeit primär eine Frage der Kommunikation und Professionalität. Es soll sorgfältig kommuniziert und die Zusammenarbeit professionell gestaltet werden. (Lienhard & Joller & Mettauert, 2011, S.149) Wirtz erwähnt aus den Ergebnissen einer kleinen Stichprobe nach Haeberlin et al. (1992) ‚*die gemeinsame Vision für eine humane Schule*‘ (Haeberlin et al., 1992, zitiert nach Wirtz, 2020, S.133), als wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, welche durch ‚*kontinuierliche Teamgespräche*‘ die transparente Darlegung der Grundhaltung und ‚*eine Verständigung auf gemeinsam geteilte Werte*‘ (Serke et al., 2014, S.252ff; zitiert nach Wirtz, 2020, S.133) die Kooperation auf der Beziehungsebene stärken und den Kompetenztransfer anregen soll (Serke et al., 2014a, S.252; zitiert nach Wirtz, 2020, S.140).

Wirtz beschreibt nach Prell und Link (1977), dass eine Ausbildung für die Kompetenzerneuerung der Förderlehrkräfte von großer Bedeutung ist; Sonderpädagogik wird an pädagogischen Hochschulen nicht referiert, daher ist eine Ausbildung zum Schulischen Heilpädagogen so wie die Fortbildung der Klassenlehrpersonen in Bezug auf die Integration eine Voraussetzung für die Unterrichtsentwicklung (Prell & Link, 1977, S.323, nach Wirtz, 2020, S.147).

2.3 Fazit des Forschungsstandes

Die Kooperation ist ein Bestandteil der schulischen Entwicklungsprozesse. Im Bereich der Sonderpädagogik wird Kooperation im Kollegium als Qualitätskategorie im Rahmen der Schulentwicklung für die Förderung der Schülerschaft vorausgesetzt. Mit der wachsenden Heterogenität in den Schulen wächst auch der Bedarf an Ressourcen: Die Individualisierung des Unterrichts stellt eine hohe Anforderung für Lehrpersonen dar, welche durch eine Lehrperson allein kaum zu bewältigen ist. Förderlehrkräfte und Schulische Assistenten werden als unterstützende Ressourcen eingesetzt.

Die Kooperation in den Unterrichtsteams wird nach ihrer Art und Form unterschieden. Sie hängt von Fächern, Schulstufe und Schulsystem ab. Um die Qualität von Kooperation zu messen, wurden Niveaustufenmodelle entwickelt, wobei die intensiveren Kooperationsformen wegen mangelhaften zeitlichen Ressourcen eher seltener, auf freiwilliger Basis ausgeübt werden.

Gemäß Forschungsergebnissen wurde der Kooperation eine hohe Bereitschaft gemessen, was in der Umsetzung jedoch nicht dementsprechend ausfiel. Für das Gelingen der Kooperation werden institutionelle sowie individuelle Rahmenbedingungen gefordert. Sind diese nicht gegeben, kommt es auf verschiedenen Ebenen der Kooperation zu Frustrationen.

Festgelegte Zeitfenster

Im Stundenplan verankerte Zeitfenster, welche zur jährlichen Gesamtarbeitszeit zählen, bieten Raum für die kinds- und unterrichtsbezogene Kooperation und den Kompetenztransfer.

Die Kooperation auf intensiveren Niveaustufen wird wegen mangelnden zeitlichen Ressourcen selten, auf freiwilliger Basis umgesetzt und führt auf der personellen Ebene zur Überarbeitung. Auch beschränkt sich die Kooperation auf einen knappen Austausch über die Schülerschaft; Absprachen bezüglich des Unterrichts werden kaum gehalten, was zur Förderung der Schüler_innen mit (besonderem) Förderbedarf in Form äußerer Differenzierung führt, welches dem Leitbild Integration widerspricht.

Für die themenbezogene Kooperation eignen sich Zeitfenster im Rahmen der internen Weiterbildungen für die Zusammenarbeit innerhalb der Berufsgruppen.

Klärung von Verantwortlichkeiten und Aufgaben

Eine verbindliche Grenzziehung zwischen den Aufgabenbereichen der Klassenlehrpersonen und Förderlehrkräfte ist kaum möglich, da die Aufgabenbereiche sich überschneiden. Aufgabenschwerpunkte sollen so weit abgegrenzt werden, dass jede einzelne Person ihre Autonomie und somit eine feste Position im Team hat, wobei die Flexibilität- Raum zur Aushandlung der Aufgaben- und Rollenverteilungen- gewährleistet sein sollte.

Kompetenzen beider Professionen sollen optimal genutzt und eingesetzt werden. Der Aufgabenschwerpunkt der Klassenlehrperson liegt in der Gesamtverantwortung des Unterrichts und einzelnen Lernenden, während die Förderlehrpersonen für die Lernenden mit besonderem Förderbedarf (Förderplanung und -maßnahmen, Schulische Standortgespräche) verantwortlich sind. In neueren Kooperationsformen gehören beratende Fachbegleitung, Leitung der fachspezifischen Fortbildung für Lehrkräfte, Mitwirkung in der Arbeitsgruppe Integration und die Zusammenarbeit mit externen Dienststellen zu den erweiterten Aufgabenbereichen der Förderlehrkräfte. Kenntnisse und Erfahrungen in Institution mit sonderpädagogischen Aufgabenstellungen werden dabei vorausgesetzt. Für die Aneignung der Kompetenzbereiche der Sonderpädagogik ist eine Aus- bzw. Weiterbildung nötig, da diese an pädagogischen Hochschulen nicht referiert werden.

Ressourcenverteilung

Die Ressourcenverteilung auf der Organisationsebene gehört zu den wichtigsten Voraussetzungen einer gelingenden Kooperation. Gut funktionierende Unterrichtsteams sollen wenn möglich während mehrere Schuljahre bestehen bleiben. Die Anstellung des Personals sowie die Verteilung der Ressourcen sollte sich an der Anzahl der Schüler_innen mit Förderbedarf orientieren. Förderlehrkräfte sollen gemäß ihrer fachlichen Qualifikation der Schülerschaft mit besonderem Förderbedarf zugewiesen werden. Personalmangel führt zu temporären Vertretungseinsätzen und zu ständigem Wechsel: die festangestellte Lehrperson muss die Kooperation stets neu aufgleisen, was als Belastung empfunden wird. Eine Festanstellung soll daher angestrebt werden.

Eine Doppelbesetzung der Klassen ermöglicht eine effiziente integrative Förderung. Dieses Zwei-Lehrer-System gilt ohne Auflösung im Vertretungsfall als ideal.

Individuelle Haltung und Einstellung

Auf der personellen Ebene gehören die Kompetenzen Beziehungsbildung und -gestaltung zur Professionalität der Lehrpersonen. Damit Beziehungen entstehen können, bedarf es personelle Ressourcen: Die Grundhaltung und Einstellung der Lehrkräfte gehören somit zu den Rahmenbedingungen gelingender Kooperation. Die kooperierenden Lehrpersonen sollen als echte Partner Vertrauen, Offenheit und gegenseitige Wertschätzung aufbringen und sich in dieser Beziehung wohl fühlen.

Kommunikation und Professionalität

Professionalisierung wird im Team gelernt. Dafür braucht es Kommunikation. Durch kontinuierliche Themengespräche sollen nicht nur kinds- und unterrichtsbezogene Themen, sondern auf individueller Ebene die Grundhaltung sowie Erwartungen transparent dargelegt, gemeinsam geteilte Werte gefunden und der fachspezifische Kompetenztransfer angeregt werden. Da Sonderpädagogik nicht an pädagogischen Hochschulen referiert wird sollen Förderlehrkräfte für die Kompetenzerwerb eine sonderpädagogische Ausbildung absolvieren, während Klassenlehrpersonen sich in Bezug auf die Integration fortbilden sollen.

3 Die Fragestellung

Basierend auf den theoretischen Ansätzen und Forschungsergebnissen aus der Dissertation von Katharina Wirtz, *Qualitätsbausteine schulischer Inklusion Organisations-, Personal- und Unterrichtsentwicklung an inklusiven Schulen aus der Sicht unterschiedlicher Beteiligter*, (2020), wurde für die vorliegende Masterarbeit folgender Leitsatz aufgegriffen:

Kooperation ist ein wesentlicher Faktor inklusiver Schulen. Die Bereitschaft der Lehrpersonen zur Kooperation ist hoch, dennoch, nicht immer wird sie umgesetzt. Dies führt zu Frustrationen bei den Lehrpersonen und Nachteilen für die Schülerinnen und Schüler (Wirtz, 2020). (vgl. Kapitel 2)

Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit soll untersucht werden, welche Faktoren bei gleichen Rahmenbedingungen die multiprofessionelle Kooperation fördern. Um unter denselben Rahmenbedingungen zu forschen, soll die Studie in einem einzelnen Schulkreis durchgeführt werden.

Folgende Hauptfragestellung wurde formuliert:

Welche kooperationsfördernden Rahmenbedingungen werden für eine zufriedenstellende Kooperation im Unterrichtsteam im Zürcher Schulkreis Glattal genutzt?

Die Hauptfragestellung wird in drei Unterfragen gegliedert:

- Wie zufrieden sind die Lehrpersonen mit der Kooperation?
- Welche Faktoren erachten sie als besonders wichtig bzgl. der Zufriedenheit in der Kooperation?
- Wie werden diese Faktoren in der Praxis umgesetzt?

4 Der Forschungsprozess und seine Methodik

Für die Untersuchung soll das multimethodische Forschungsdesign eine möglichst genaue Antwort auf die Untersuchungsfrage liefern. Es sollen zwei Forschungsansätze, wobei qualitative und quantitative Datenerhebungen kombiniert werden, aufeinander aufbauend angewendet werden.

In Anlehnung an den Forschungsansatz des *Grounded Theory* nach Glaser und Strauss (1965) soll anhand des theoretischen Samplings die Auswahl der zu erhebenden Daten nach der Analyse der schon entwickelten Theorien oder durchgeführten Datenerhebungen erfolgen. Das Wechselspiel der Datenanalyse und Datenerhebung ist das Zentrale im Forschungsprozess. Es sollen so viele neue Daten erhoben werden, bis die theoretische Sättigung erreicht wird, bzw. neue Datenerhebungen keine neuen Erkenntnisse mehr bringen.

Im ersten Teil soll als Grundlage der Untersuchung eine Online-Umfrage mit quantitativen und qualitativen Fragen als Zufallsstichprobe in einem bestimmten Untersuchungsgebiet, dem Schulkreis Glattal in der Stadt Zürich, durchgeführt werden, welche zum einen die Zufriedenheit der kooperierenden Lehrkräfte numerisch misst und zum anderen die erwünschte bzw. eingesetzte kooperationsfördernde Faktoren untersucht.

Basierend auf den Ergebnissen der Befragung sollen im zweiten Teil offene Interviews mit ausgewählten Lehrkräften geführt werden. Es soll genauer nachgefragt werden, wie die Kooperation praktiziert wird und welche Faktoren zur Zufriedenheit in der Kooperation beitragen. Diese Datenerhebung soll so lange wiederholt werden, bis keine neuen Erkenntnisse mehr erzielt werden.

Die Erkenntnisse aus den Interviews sollen anschliessend mit den Auswertungen der Befragung sowie den theoretischen Ansätzen verglichen, Zusammenhänge bzw. Unterschiede festgehalten werden. Aus den Ergebnissen soll abschliessend die Bedeutung und Relevanz für Schulen bzw. Unterrichtsteams erarbeitet werden.

Die Untersuchung und ihre Ergebnisse wie auch die Schlussfolgerung daraus sollen der Schulkreispräsidentin und allen Schulleitungen des Schulkreis Glattal präsentiert werden.

4.1 Forschungsdesign: Die Umfrage

4.1.1 Ziel

Das Ziel der Umfrage ist es, gute Praxisbeispiele der multiprofessionellen Kooperation zu finden. Dafür soll die Online-Umfrage *Kooperation im Unterrichtsteam* im Schulkreis Glattal die Zufriedenheit der Klassenlehrpersonen der Primarschulen, Kindergärtner_innen und der Schulischen Heilpädagog_innen in Bezug auf ihre Kooperation im Unterrichtsteam numerisch messen. Auch soll untersucht werden, welche Vorstellungen und Wünsche bzw. Faktoren zu zufriedenstellender Zusammenarbeit beitragen.

4.1.2 Auswahl der Zielgruppe

Als Zielgruppe der Umfrage wurden alle Regellehrkräfte der Primarschulen, Kindergärtner_innen und Schulische Heilpädagog_innen im Schulkreis Glattal bestimmt. Sie kooperieren in derselben Schulform unter denselben Voraussetzungen (z.B. Stundenanteile pro Woche) miteinander, was die zu erhebenden Daten vergleichbar bzw. messbar macht. Die Sekundarschullehrkräfte hingegen arbeiten oftmals als Fachlehrpersonen und kooperieren wenig bis gar nicht mit Schulischen Heilpädagog_innen (z.B. im Sport- oder Englischunterricht).

Wirtz (2020) beschreibt die Untersuchung von Gebhardt et al. (2013), bei der in Österreich Grundschul- und Sekundarschullehrkräfte sowie Förderlehrpersonen bezüglich ihrer Kooperation befragt wurden, dass 'Grundschullehrerinnen zur zeitlichen Dauer der Zusammenarbeit im Team gute bis sehr gute Werte angaben, während die Angaben der Sekundarschule lediglich befriedigend waren' (Gebhardt et al., 2013, S.60, zitiert nach Wirtz, 2020, S.135). Als Grund dafür wird das Schulsystem genannt; Grundschullehrpersonen kooperieren fast ihr gesamtes wöchentliches Pensum mit Förderlehrkräften, während Sekundarschullehrkräfte weniger Stundenanteil wegen des Fachlehrerprinzips mit Förderlehrkräften zusammenarbeiten (ebd.).

Um möglichst genaue Erkenntnisse zu erzielen, soll unter denselben Bedingungen geforscht werden. Aus diesem Grund wird auf die Befragung der Sekundarlehrkräfte für die vorliegende Forschungsarbeit verzichtet.

Bei der Datenerhebung anhand der Umfrage handelt es sich um eine Zufallsstichprobe: Es ist davon auszugehen, dass nicht alle Lehrkräfte an der Umfrage teilnehmen und die Umfrage möglicherweise nicht alle Lehrkräfte erreicht.

4.1.3 Forschungsinstrument

Die am 20. März 2022 auf Google Forms erstellte Umfrage *Kooperation im Unterrichtsteam* soll die Zufriedenheit der im Glattal kooperierenden Lehrkräfte messen. Sie beinhaltet vier Fragen, wobei qualitative und quantitative Fragen kombiniert werden. Es soll eine Einschätzung der Zufriedenheit der multiprofessionellen Kooperation durch einen numerischen Wert 0 bis 10 angegeben werden. Zusätzlich sollen Faktoren genannt werden, welche den weniger zufriedenen Lehrkräften für eine zufriedenere Zusammenarbeit fehlt bzw. welche Wünsche und Vorstellungen ihnen bezüglich der Kooperation mehr Zufriedenheit geben würden. Um allfällige Ergänzungsfragen seitens der Schulbehörde Glattal aufzunehmen, soll die Umfrage vor der Veröffentlichung der Schulkreispräsidentin vorgelegt werden und anschliessend am 25. März 2022 mit folgenden Fragen publiziert werden:

Frage 1:

Kreuzen Sie das Zutreffende an: Ich bin KLP. / Ich bin SHP.

Die Lehrkräfte sollen angeben, welche Funktion sie in der Kooperation einnehmen. Durch diese Differenzierung soll die Messbarkeit, ob die Zufriedenheit funktionsabhängig ist, gewährleistet sein. Es ist davon auszugehen, dass Klassenlehrpersonen, welche mindestens eine Lektion in der Woche die Funktion der Schulischen Heilpädagogen einnehmen, sich hier als Klassenlehrpersonen identifizieren.

Frage 2:

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson bzw. dem/der Schulischen Heilpädagogen/in? (0 = gar nicht zufrieden; 10 = vollumfänglich zufrieden)

Die Einschätzung der Zufriedenheit mit der Kooperation soll hier anhand der numerischen Bewertungsskala mit den Werten 0 bis 10 angegeben werden, wobei die beiden Extrempunkte mit Deskriptoren gekennzeichnet sind; der Wert 0 steht für *gar nicht zufrieden* und der Wert 10 für *vollumfänglich zufrieden*. Durch die Deskriptoren sollen sich die Befragten besser vorstellen können, wofür die Werteziffern auf der Skala stehen. Die numerische Bewertungsskala eignet sich für die statistische Forschung; präzisere Antworten werden erhalten. Somit gelten die erfassten Daten als aussagekräftiger.

Frage 3:

Falls Sie bei Frage 2 mit den Werten 1 bis 8 geantwortet haben: Was müsste geändert werden, damit die Kooperation gelingt?

Diese offene Frage richtet sich an diejenigen Lehrpersonen, welche bei Frage 2 ihre Einschätzung bezüglich der Zufriedenheit mit ihrer Kooperation mit den Werten 1 bis 8 eingeschätzt haben bzw. mit der Kooperation nicht vollumfänglich zufrieden sind. Um herauszufinden, welche fehlende Kooperationsfaktoren, Erwartungen und Wünsche ihre Zufriedenheit verbessern könnte, soll den Lehrkräften mit dieser Frage die Gelegenheit gegeben werden, diese in einem Textfeld zu äußern. Einigen Befragten könnte es deutlich schwerer fallen als anderen, Extremwerte (0 oder 10) zu vergeben. Auch soll damit gerechnet werden, dass wegen einer fehlenden Komponente nicht der Wert 10, sondern der Wert 9 angegeben werden könnte, die Kooperation ansonsten aber sehr zufriedenstellend ist. Daher sollen bei dieser Frage die Lehrkräfte, welche die Einschätzung mit dem Wert 9 angaben, nicht angesprochen werden. Ihnen soll jedoch auf freiwilliger Basis die Gelegenheit gegeben werden, sie dennoch zu beantworten.

Frage 4:

Darf ich Sie bei Rückfragen kontaktieren?

Mit der Kontaktanfrage soll im Voraus geklärt werden, welche Teilnehmenden bei allfälligen Fragen kontaktiert werden dürfen. Die Teilnehmenden, welche für Rückfragen Bereitschaft zeigen, sind potenzielle Kandidaten der im nächsten Schritt anstehenden qualitativen Forschung.

4.1.4 Datenerhebung

Durch die Präsidentin des Schulkreises Glattal soll die Umfrage mit dem Dringlichkeitsvermerk allen Schulleitungen der Primarschulen und Kindergärten verschickt werden, welche die Umfrage anschliessend via E-Mail allen Regelschullehrpersonen, Kindergärtner_innen und Schulischen Heilpädagoginnen weiterleiten. Es sollen demzufolge Regelklassenlehrpersonen der Primarschule, Kindergärtner_innen und Schulische Heilpädagog_innen befragt werden. Gemäß den Angaben des Schulsekretariates des Schulkreises Glattal handelt es sich dabei um total 530 Lehrpersonen (inkl. Kindergärtner_innen) mit Klassenverantwortung und 120 Lehrpersonen, welche mindestens eine Lektion pro Woche als Schulische Heilpädagog_innen tätig sind.

Da noch Schulferien dazwischenkommen, soll den Lehrpersonen eine Frist von sechs Wochen gegeben werden, an der fünfminütigen Online-Umfrage teilzunehmen. Da es sich um eine Zufallsstichprobe handelt, soll die Befragung auf freiwilliger Basis geführt werden. Die Teilnehmerzahl soll nicht begrenzt werden.

Am 1.Mai 2022 soll das Umfragezeitfenster geschlossen werden. Es soll ausschließlich mit dem aus der Umfrage gewonnenen Untersuchungsmaterial weitergearbeitet werden.

4.1.5 Analysemethode

Google Forms, eine Anwendung des Google Docs, beinhaltet die Funktion der Antwortenverwaltung. Alle Angaben der Teilnehmenden der Befragung sind zu jeder Zeit abrufbar. Die quantitativen Ergebnisse werden in Kreis- und Balkendiagrammen mit Prozentangaben (%) dargestellt (Fragen 1, 2 und 4). In beiden Darstellungsweisen wird mit einem Klick auf die Angabe die Anzahl der gegebenen Stimmen ersichtlich. Im folgenden Beispiel ist zu erkennen, dass 31 Personen, das entspricht 32% aller Teilnehmenden, Schulische Heilpädagog_innen sind:

Frage 1: Kreuzen Sie das Zutreffende an:

97 Antworten

Abb. 1, Kreisdiagramm Darstellung der Ergebnisse

Die qualitativen Ergebnisse (Frage 3) sollen interpretativ analysiert werden. Sie sollen codiert, verglichen und in Kategorien eingeteilt werden. In einer zusätzlichen Excel- Tabelle sollen alle Antworten der Umfrage aufgelistet werden und zu jeder Zeit abrufbar sein.

Für eine genauere Analyse der Ergebnisse soll die Software IBM SPSS Statistics 26 verwendet werden. Sie berechnet die Mittelwerte und Korrelationskoeffizienten und ermöglicht eine genaue Korrelationsanalyse.

4.2 Forschungsdesign: Das offene Interview

4.2.1 Ziel

Bei der absichtsvollen Stichprobenziehung nach dem Prinzip des theoretischen Samplings soll die Stichprobe gezielt nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden. Für die Datenerhebung sollen ausschliesslich vollumfänglich zufriedene Lehrkräfte ausgesucht werden. Nach der Kategorisierung der Erkenntnisse der Befragung soll nun für den Vergleich herausgefunden werden, wie die Kooperation (der vollumfänglich zufriedenen Teilnehmenden) gelebt bzw. eingeführt und weitergeführt wird und welche Faktoren diese Kooperation der Befragten nach tatsächlich fördern. Das Interview soll einen Einblick in die genaue Handhabung vollumfänglich zufriedenstellender Kooperation verschaffen. Die Methode des qualitativen Interviews begünstigt die zeitnahe Nachfrage, sofern etwas genauer erklärt werden soll.

Es sollen so viele Daten erhoben werden, bis die theoretische Sättigung erreicht ist, das heisst, bis neue Stichproben keine neuen Ergebnisse mehr bringen. Die Erkenntnisse aus den Interviews sollen anschliessend nach Mayring (2012, 2014) codiert und in Kategorien eingeteilt werden. Zuletzt sollen die entstandenen Kategorien mit denjenigen der Befragung und den theoretischen Ansätzen verglichen werden. Entstehende Differenzen sollen analysiert werden. Aus der Analyse der Erkenntnisse soll abschliessend die Bedeutung und Relevanz für Schulen bzw. Unterrichtsteams erarbeitet werden. Es soll anhand von guten Praxisbeispielen der multiprofessionellen Kooperation ein Lösungsansatz für weniger zufriedene Kooperationen gefunden werden.

4.2.2 Auswahl der Zielgruppe

Die Auswahl der zu interviewenden Personen soll auf der Auswertung der Befragung basieren. Es sollen ausschliesslich diejenigen Lehrkräfte, welche mit ihrer Kooperation vollumfänglich zufrieden sind und diese in Frage 2 der Umfrage *Kooperation im Unterrichtsteam* mit dem Wert 10 eingeschätzt haben, zum Interview eingeladen werden. Die Voraussetzung dafür ist, dass diese Lehrkräfte auch offen für Rückfragen sind (vgl. Frage 4 *Darf ich Sie bei Rückfragen kontaktieren?*). Es sollen gleichviele Primarschullehrkräfte (idealerweise aus der Unter- und Mittelstufe) und Kindergärtner_innen sowie Schulische Heilpädagog_innen befragt werden, wobei das Geschlecht der Befragten keine Rolle spielt. Damit ein objektiver Zugang zur genauen Forschung gewährleistet werden kann, wird wegen persönlichem Bezug auf die Befragung von bekannten Lehrkräften verzichtet.

4.2.3 Forschungsinstrument

Für die qualitative Befragung soll die semistrukturierte Interviewform gewählt werden, worin die Teilnehmenden zum Themengebiet der Forschungsfrage befragt werden. Hier sollen Lehrkräfte, welche mit ihrer Kooperation vollumfänglich zufrieden sind, über die genaue Struktur und Handhabung ihrer Zusammenarbeit sowie Erwartungen und Wünsche berichten. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Befragung sollen für die qualitative Datenerhebung zu fünf Bereichen offene Fragen formuliert werden. Die Bereiche greifen zurück auf die in der Auswertung der Befragung entstandenen Kategorien. Durch offene Fragen soll den Befragten genug Raum und Zeit für ihre Antworten gegeben werden. Das offene Interview startet mit einer offenen Eingangsfrage, welches dem Befragten die Gelegenheit geben soll, offen über die aus seiner Sicht als wichtig und besonders bedeutsam empfundene Aspekte der multiprofessionellen Kooperation und die individuellen Erwartungen zu berichten. Meist wird in offenen Antworten genug Information gewonnen, so dass weitere Fragen nicht mehr gestellt werden müssen. Während dem Interview kann spontan entschieden werden, ob noch eine genaue Nachfrage nötig ist.

Frage 1: Allgemein:

Was war für Sie besonders wichtig für die Zusammenarbeit beim Einstieg in die Arbeit, oder einer neuen Schule?

Frage 2: Unterricht:

Wie bereiten Sie den Unterricht vor, wie führt ihr ihn durch, wie wird er ausgewertet?

Wie gelingt es Ihnen, den Unterricht gemeinsam zu organisieren und zu gestalten?

Frage 3: Kommunikation:

Wie organisieren Sie Ihren Austausch?

Frage 4: Persönliche Haltung, Anforderungen und Wünsche:

Welche Anforderungen/Wünsche haben Sie gegenüber der KLP/SHP?

Frage 5: Schulorganisation:

Trägt die Schulleitung aus Ihrer Sicht etwas zur Kooperation bei? Was ist dies genau?

4.2.4 Datenerhebung

Zu Beginn der qualitativen Datenerhebung sollen diejenigen Lehrkräfte herausgesucht werden, welche vollumfänglich zufrieden sind mit ihrer Kooperation bzw. ihre Kooperation in Frage 3 mit dem Höchstwert 10 eingeschätzt haben. Sie sollen anschliessend auf ihre Kontaktbereitschaft (vgl. Frage 4) und Funktion untersucht werden. Insgesamt sollen 10 Lehrkräfte via E-Mail zur Teilnahme am qualitativen Interview eingeladen werden. Mit sechs Teilnehmenden, welche Bereitschaft zeigen, am qualitativen Interview teilzunehmen, sollen mittels Doodle Termine vereinbar werden. Der Termin inklusive Interviewfragen für die Vorbereitung sollen frühzeitig per E-Mail verschickt werden. Telefonnummern sollen ausgetauscht werden. Die Interviews sollen telefonisch erfolgen; mit der Sprachaufnahmefunktion des Apple iPads soll jedes Telefonat nach Zustimmung der zu interviewenden Person aufgezeichnet werden. Die Aufzeichnungen sollen anschliessend für die Transkription verwendet werden. Die Inhalte sollen fortlaufend mit den Codes bzw. Kategorien der Befragung verglichen werden. Die Stichprobe soll so lange durchgeführt werden, bis neue Stichproben keine neuen Erkenntnisse bzw. Kategorien mehr bringen.

4.2.5 Analysemethode

Die Auswertung des qualitativen Interviews soll interpretativ erfolgen. Dabei sollen für die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2010, 2014) die Antworten des Interviews im Transkript nach Inhalt und Sinn codiert und anschliessend in Kategorien eingeteilt werden. Unter Berücksichtigung der in der Auswertung der Befragung entstandenen Codes sollen die Antworten des Interviews untersucht und codiert werden. Die Codes sollen anschliessen in Kategorien eingeteilt werden. Dabei sollen Elemente bzw. Faktoren, welche in der Fragestellung gesucht sind, entschlüsselt werden.

Die Texte sollen nach ihren Erstelldaten untersucht werden. Das erste Interview soll folglich zuerst und die Stichprobe, welche zur Erreichung der theoretischen Sättigung führt, zuletzt analysiert werden. Zu den im Voraus definierten Kodiereinheiten gehörende Textbestandteile bzw. Aussagen sollen im Transkript farbig markiert werden. Die Ergebnisse sollen in einer Tabelle zusammengetragen und erläutert werden.

5 Ergebnisse

5.1 Darstellung der Ergebnisse der Umfrage

Nach Ablauf der sechswöchigen Befragungszeit wurde die Umfrage auf Google Forms ausgewertet. Die quantitativen Fragen (Frage 1, 2 und 4) wurden statistisch mittels der Software IBM SPSS Statistics 26 ausgewertet, während die qualitativen Fragen (Frage 3) interpretativ und analytisch verarbeitet wurden.

Die Ergebnisse der quantitativen Fragen wurden auf Google Forms im Kreis- und Balkendiagramm dargestellt. Mit einer zusätzlichen Excel-Tabelle, worin alle Antworten aufgelistet sind, wurden die Daten der Ergebnisse heruntergeladen (Anhang 12.2 Umfrageauswertung *Excel-Tabelle Google Forms*).

Folgende Ergebnisse wurden durch die Umfrage *Kooperation im Unterrichtsteam* erzielt:

Frage 1: Kreuzen Sie das Zutreffende an: Ich bin KLP. / Ich bin SHP.

Frage 1: Kreuzen Sie das Zutreffende an:

97 Antworten

Vgl. Abb. 1

Funktion		Gesamt
Klassenlehrperson	SHP	
66	31	97

Abb. 2, Teilnehmende nach IBM SPSS Statistics

An der Umfrage *Kooperation im Unterrichtsteam* nahmen demnach 97 Personen teil. Gemäß der Auswertung mittels der Software IBM SPSS Statistics 26 handelt es sich dabei um insgesamt 66 Klassenlehrpersonen und 31 Schulische Heilpädagog_innen, wobei einige Klassenlehrpersonen mindestens eine Lektion pro Woche die Förderlehrerfunktion einnehmen.

Frage 2: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson bzw. dem/der Schulischen Heilpädagogen/in? (0 = gar nicht zufrieden; 10 = vollumfänglich zufrieden)

Frage 2: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson bzw. dem/der Schulischen Heilpädagogen/in? (0 = gar nicht zufrieden; 10 = vollumfänglich zufrieden)

96 Antworten

Abb.3, Balkendiagramm: Einschätzung der Zufriedenheit

Im Balkendiagramm ist auf den ersten Blick zu erkennen, dass die Lehrkräfte eine eher hohe Zufriedenheit bzgl. der Kooperation zeigen.

Der Durchschnitt der Zufriedenheit in der Kooperation der Teilnehmenden aus dem Schulkreis Glattal beträgt 6.72. Insgesamt 14 Lehrkräfte stufen ihre Zufriedenheit mit der Kooperation durchschnittlich ein, während insgesamt 68 Lehrkräfte überdurchschnittliche Einschätzung abgeben. Im unteren Bereich der durchschnittlichen Zufriedenheit schätzten sich insgesamt 14 Lehrkräfte ein, wobei vier Lehrkräfte den Wert 3 und eine Lehrkraft den Wert 1 angaben.

Die genauere Untersuchung wurde mittels Software IBM SPSS Statistics 26 vorgenommen. Mit dem T-Test wurde geprüft, ob sich die Regellehrpersonen von den heilpädagogischen Fachpersonen bezüglich der Zufriedenheit mit der Kooperation unterscheiden.

Es gab jedoch keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen, obwohl der Mittelwert der Zufriedenheit mit der Kooperation bei den Lehrpersonen durchschnittlich um 0.14 Punkte höher war (95%-CI[-0.697, 0.97], $t(96) = 0.326$, $p < .05$).

Der Extremwert Null (0) wurde nicht zur Auswahl gestellt (vgl. Kapitel 6.2), während 26% aller Teilnehmenden (25 Lehrkräfte) mit dem Gegenextremwert Zehn (10) mit ihrer Kooperation

vollumfänglich zufrieden sind. Ihre Befragung wird im nächsten Schritt genauer analysiert, denn sie gelten als mögliche Zielgruppe der qualitativen Forschung.

Aufgrund eines Sondersettings in der Aufnahmeklasse, wo neu in die Schweiz gezogene Schülerinnen und Schüler in einer intensiven Deutschklasse unterrichtet werden, wurde eine Einschätzung enthalten.

Frage 3: Falls Sie bei Frage 2 mit den Werten 1 bis 8 geantwortet haben: Was müsste geändert werden, damit die Kooperation gelingt?

Um genauer herauszufinden, welche Faktoren zu einer besseren Zufriedenstellung bezüglich der Kooperation beitragen, werden bei der dritten Frage die Teilnehmenden, welche bei Frage 2 ihre Zufriedenheit mit den Werten 1 bis 8 eingeschätzt haben, angesprochen.

Anhand der Excel-Tabelle, welche Google Forms automatisch herstellt, wurden die von 30 Klassenlehrpersonen und 16 Schulischen Heilpädagogen gegebenen 46 Antworten einzeln analysiert. In den Antworten zu Frage 3 wurden mindestens ein Faktor, höchstens vier Faktoren pro Person genannt. Die genannten Faktoren wurden in Anlehnung an die *Grounded Theory* von Glaser und Strauss (1965) codiert, wobei die Textstellen, welche inhaltlich gleich sind, mit der gleichen Farbe markiert wurden. Einige Äußerungen liessen sich in mehrere Kategorien einteilen. Die entstandenen Codes wurden anschließend systematisch gruppiert und in Kategorien eingeteilt. Auch wurde manuell ausgezählt, wie viele Klassenlehrpersonen und Schulische Heilpädagog_innen dieselben bzw. unterschiedlichen Faktoren bzw. Kategorien genannt haben. Antworten wie ‚vieles‘ oder ‚nicht viel‘ wurden nicht kategorisiert, da sie für die interpretative Analyse nicht genug aussagekräftig sind.

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse in sechs Kategorien mit den zusammengefassten Codes aufgelistet, beginnend mit dem am häufigsten genannten Faktor bzw. Kategorie. Auch wurde erfasst, wie viele Klassenlehrpersonen und Schulische Heilpädagog_innen die codierten Antworten gegeben haben.

Tabelle 1: Codierung und Kategorisierung der Umfrageergebnisse

Kategorien und Codes /Faktoren	KLP	SHP	total
1. Fixe Zeitfenster <ul style="list-style-type: none"> - <i>Im Stundenplan festgelegte, bezahlte Besprechungszeit</i> - <i>Zeit für regelmäßigen Austausch</i> - <i>Zeit für die gemeinsame Unterrichtsvorbereitung</i> 	15	13	28
2. Unterrichts- und kindsbezogene Kooperation <ul style="list-style-type: none"> - <i>Gemeinsame Unterrichtsplanung, -vorbereitung, - durchführung</i> - <i>Integration der Unterrichtsthemen und -ziele in den Tagesablauf der Klasse</i> - <i>bessere, effizientere Absprachen</i> - <i>Austauschplattformen</i> 	10	8	18
3. Organisation (Stundenplanung) <ul style="list-style-type: none"> - <i>Mehr Lektionen an einer Klasse (statt beispielsweise drei Lektionen in drei verschiedenen Klassen)</i> - <i>Doppelbesetzung</i> - <i>Festanstellung bzw. keine Vikariate (SHP)</i> - <i>Klärung der Verantwortlichkeiten und Aufgaben durch SL/KSB</i> - <i>Klassenbildung: zu viele förderbedürftige Schüler_innen in einer Klasse</i> 	8	3	11
4. Individuelle Haltung <ul style="list-style-type: none"> - <i>Offenheit (Eigeninitiative ergreifen; Veränderungen und Vorschläge annehmen; Anliegen respektieren; aufeinander zugehen)</i> - <i>Haltung gegenüber der Arbeit (Eigenverantwortung; sich an Abmachungen halten; Arbeitsmoral; Wertschätzung gegenüber der Arbeit des Teamkollegen)</i> 	4	5	9
5. Individuelle Weiterbildung <ul style="list-style-type: none"> - <i>ausgebildete SHP oder mindestens Kenntnisse der Primarstufe</i> - <i>Primarlehrperson mit Kenntnissen bzgl. der Integration</i> 	6	2	8
6. Integrative Förderung	2	0	2

Für das Gelingen zufriedenstellender Kooperation spielen demnach institutionelle sowie personelle Faktoren eine große Rolle. Die einzelnen Bereiche der Kooperation sind dabei voneinander abhängig; die Zufriedenheit auf den verschiedenen Ebenen ist erst dann gewährleistet, wenn auf anderen Ebenen Ressourcen vorhanden sind.

Der meistgenannte Faktor ist *die Zeit*. Von ihr hängt gemäß Umfrage ein großer Teil der multiprofessionellen Zusammenarbeit ab. Insgesamt 28 Lehrkräfte wünschen sich einen regelmäßigen kinds- und unterrichtsbezogenen Austausch und dafür benötigte fixe Zeitfenster (im Stundenplan), welche im Berufsauftrag erfasst sind bzw. entlohnt werden. Eine Schulische Heilpädagogin wünscht sich *‘mehr Zeitressourcen für gezielte Planung und kooperative Förderung’*. Ein Umfrageteilnehmer begründet dies folgendermaßen: *‘Die Zeiten im Berufsauftrag sind sehr knapp bemessen. Wenn nicht alle Beteiligten viele Überstunden leisten möchten, ist eine gute Zusammenarbeit schwierig.’*

Für die unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit wünschen sich insgesamt 18 Lehrkräfte, den Unterricht gemeinsam zu planen, vorzubereiten und durchzuführen, *‘nicht ,nur‘ Besprechung der Inhalte’*, antwortet eine Klassenlehrerin. Zudem wünschen sich Klassenlehrpersonen, dass die Planung und Vorbereitung der individuellen Förderung den Unterrichtsthemen und -zielen der Klasse entsprechen. *‘Ich würde es begrüßen, wenn die Förderlehrperson noch mehr ‘klassenrelevante‘ Themen in ihrer Förderung aufgreifen würde und nicht ‘nur‘ an jenen Themen arbeitet, welche aus ihrer Sicht wichtig sind.’*, erklärt eine Klassenlehrerin. Auch die Schulischen Heilpädagog_innen wünschen sich eine *‘engere Zusammenarbeit, mehr Bereitschaft, zusammen den Unterricht zu planen’*. Um die Kooperation schriftlich festzuhalten, wünscht sich eine Klassenlehrperson einen *‘effizienteren Austausch über ein gemeinsames, wachsendes Dokument (z.B. Excel mit SuS Tabellen & Infos woran gearbeitet wird/wo es die HP besonders braucht).’*

Auf der Ebene der Schulorganisation wünschen sich vier Klassenlehrpersonen, dass für die Klassen mehr Förderressourcen zugesprochen werden, damit die Schulische Heilpädagogin möglichst viele Stunden an wenigen Klassen, statt wenige Stunden in mehreren Klassen tätig sein kann und begründet dies auf der Beziehungsebene: *‘Mehr Lektionen der SHPs an der gleichen Klasse, so kann er die Kinder besser kennenlernen.’*

Eine Klassenlehrerin wünscht sich eine bessere Verteilung der förderbedürftigen Schüler_innen in die Klassen bzw. mehr Förderressourcen nach Anzahl förderbedürftiger Schüler_innen pro Klasse, während sich zwei Klassenlehrerinnen eine Doppelbesetzung an ihrer Klasse wünschen: *„Wir bräuchten 100% eine Heilpädagogin, es sind zu wenige Tage.“* Zwar werden Vikare geschätzt, dennoch wünschen sich die Klassenlehrpersonen für die multiprofessionelle Kooperation Schulische Heilpädagog_innen, welche eine Festanstellung haben, denn *„sehr häufiger Wechsel“* bedeutet Mehraufwand für die Klassenlehrperson, welche sich mit der nächsten Stellvertretung die Kooperation neu aufgleisen muss.

Des Weiteren wird die Kategorie Klärung der Aufgaben und Funktion der schulischen Akteure durch die höhere Instanz (hier Schulleitung und Kreisschulbehörde) als kooperationsfördernder Faktor erwähnt: *„Schriftliche Definition und Aufteilung der Verantwortlichkeiten durch SL/KSB unter Berücksichtigung des nBA“*, meint eine Schulische Heilpädagogin. Eine Klassenlehrperson wünscht sich dasselbe: *„Als Neueinsteiger wäre es hilfreich, wenn man eine Liste oder Ähnliches hätte, auf dem klar geregelt ist, was sind die Aufgaben der KLP und was die der SHP.“*

Auf der individuellen Ebene wünschen sich die Teilnehmenden für die Kooperation von ihrem Gegenüber Offenheit und eine positive Grundhaltung gegenüber der Arbeit. Sie erwarten vom Gegenüber, dass sie *„Eigeninitiative ergreifen“* und *„einen Rollentausch im Unterricht wagen“* und *„eigene Ideen einbringen“*. Eine Schulische Heilpädagogin wünscht sich hingegen mehr *Raum*, um Eigeninitiative ergreifen zu können. Des Weiteren wird die *„Wertschätzung gegenüber der Arbeit des Teamkollegen“* und *„Zusammenarbeit auf Augenhöhe“* gewünscht, denn *„IF-LP ist nicht Hilfs-LP sondern gleichwertige Lehrperson“*. So meint eine Schulische Heilpädagogin: *„Rollentausch in Lektionen erweitert den Blick von beiden. (...) Die IF-LP hat eine längere Ausbildung und weiss mehr; im Unterricht soll dieses Wissen aber vor allem ein anderer Blickwinkel sein. Die besten Erfahrungen habe ich in Klassen gemacht, wo ich ein Fach (z.B. Mathe) übernommen und unterrichtet habe. So konnte ich meine Erfahrung ohne Besserwisserei aktiv einfließen lassen (...)“*.

Bei Unklarheiten, Schwierigkeiten oder Fragen wünschen die Teilnehmenden Kommunikation: es soll *„aufeinander zugegangen“* werden.

Eine Schulische Heilpädagogin erwähnt, dass die Arbeitsmoral, die innere Haltung und Absicht gegenüber der Arbeit ein Indikator für eine zufriedene Kooperation ist: *„Man soll nicht IF-LP werden, weil diese Aufgabe lockerer und mit weniger Verantwortung ist.“*

Um ihre multiprofessionelle Kooperation und somit auch die damit verbundene Zufriedenheit zu verbessern, wünschen sich sechs Klassenlehrpersonen eine Kooperation mit *ausgebildeten* Schulischen Heilpädagogen, welche Kenntnisse der Schulstufe (*„mehr Wissen über die KiGa-Stufe“*, *„bessere Kenntnisse der Primarschule“*) haben: *„Die IF-Lehrperson ist nicht als Heilpädagogin ausgebildet und daher fehlt eine gezielte Unterstützung aus diesem Fachbereich. Ich muss viel Denkarbeit übernehmen und kann die IF-Lehrperson eher als Klassenassistenz nutzen als IF-Lehrperson.“* *„Wir haben zurzeit keine SHP, da sich niemand beworben hat. LP hat übernommen, die sich sehr Mühe gibt, ist aber kein veritabler Ersatz.“* Zwei ausgebildete Schulische Heilpädagoginnen hingegen, wünschen sich von den Klassenlehrpersonen (und der Schulleitung) eine Weiterbildung hinsichtlich Inklusiver Unterricht: *„mehr integratives Wissen der SL und KL“*.

Als letzte Kategorie bildet sich die Integration. Zwei Klassenlehrpersonen wünschen sich eine Zusammenarbeit im Sinne der integrativen Förderung; dazu gehört nebst der gemeinsamen Vorbereitung des Unterrichts auch das gemeinsame Unterrichten im selben Raum; ohne Separation. Eine Klassenlehrperson wünscht sich die *„volle Integration der SHP in den Unterricht“*, ob es sich dabei um den inklusiven Unterricht oder eine vollzeitige Doppelbesetzung handelt, ist unklar.

Gemäss Beiträgen der Umfrageteilnehmenden wird die Kooperation schätzungsweise eher auf tieferen Niveaustufen praktiziert. Die Mehrheit der Befragten wünscht mehr zeitliche Ressourcen um Elemente der Kooperation auf intensiveren Niveaustufen wie beispielsweise gemeinsame Unterrichtsvorbereitung und Rollentausch praktizieren zu können.

Frage 4: *Darf ich Sie bei Rückfragen kontaktieren?*

Darf ich Sie bei Rückfragen kontaktieren?
97 Antworten

Abb.4, Kreisdiagramm Kontaktaufnahme

Insgesamt 73 Teilnehmenden zeigen Bereitschaft für eine persönliche Kontaktaufnahme. 24 Teilnehmenden möchten nicht kontaktiert werden. Für die qualitative Datenerhebung im nächsten Forschungsschritt, dem qualitativen Interview, bedeutet dies, dass anhand des theoretischen Sampling diese 73 Teilnehmenden bezüglich ihrer Zufriedenheit mit der Kooperation analysiert werden. Mit den vollumfänglich zufriedenen Teilnehmenden wird anschließend die Forschung weitergeführt.

5.2 Darstellung der Ergebnisse der Interviews

In der zweiten Datenerhebung wurden insgesamt vier Lehrkräfte interviewt (Person A, B, C, D): zwei Klassenlehrpersonen (KiGa und MST) und zwei Schulische Heilpädagogen (UST und MST). Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2010, 2014) ist ein kodierendes Auswertungsverfahren, wobei die Kodiereinheit im Voraus festgelegt wird. Dafür wurde das Untersuchungsmaterial, die Interviewtranskripte, unter Berücksichtigung der aus der Befragungsauswertung entstandenen Codes und Kategorien analysiert und codiert. Dabei wurden gleiche Codes mit derselben Farbe im Transkript markiert. Die Codes wurden anschliessend in bestehende Kategorien eingeteilt. Es entstanden keine neuen Kategorien.

In der folgenden Tabelle sind die Kategorien mit den Codes bzw. Aussagen der interviewten Lehrkräfte (Person A, B, C, D) dargestellt, welche als Lösungsansatz für weniger

zufriedenstellende multiprofessionelle Kooperationen dienen soll. Die Reihenfolge der Kategorien wurde von den Umfrageergebnissen übernommen.

<i>Tabelle 2: Codierung und Kategorisierung der Interviewergebnisse</i>	
Kategorie 1: fixe Zeitfenster	
Person A	<i>‘Wir haben wöchentliche Besprechungen, welche wir zeitlich nicht festlegen. Wir machen dann open end.’ (Z. 23/24)</i>
Person B	<i>‘Für mich ist es besonders wichtig, dass man Zeitgefässe festlegt, in der man sich dann austauscht. Meistens machen wir das (Austausch) über Mittag in einem Gespräch.’ (Z. 5/6; 36)</i>
Person C	<i>‘Ein Mal in der Woche mindestens eine Stunde haben wir unser Klassen-PT, also eine Sitzung, regelmäßig einmal in der Woche.’ (Z. 33/34; 36)</i>
Person D	<i>‘Einerseits haben wir fixe Zeitfenster für Besprechungen, einmal wöchentlich, und es ist aber so, dass ich einmal wöchentlich eigentlich nach jeder Stunde und vor jeder Stunde ein bisschen zu früh dort bin und noch schnell mit der Lehrperson austausche.’ (Z. 16; 20-22)</i>
Kategorie 2: unterrichts- und kindsbezogene Kooperation	
Person A	<i>‘Wir besprechen alles, was ansteht. Einerseits sind es Beobachtungen einzelner Kinder, die wir besprechen. Zusätzlich machen wir eine Besprechung gerade im ISR-Bereich über die Erreichung der Förderziele, wir legen dann neue Förderziele gemeinsam fest.’ (Z. 24-27)</i>
Person B	<i>‘In den Sommerferien habe ich eine Jahresplanung erstellt. Diese habe ich mit der SHP zusammen angeschaut. Ich gebe von Woche zu Woche ihr bekannt, wo wir gerade stehen, in Mathe und Deutsch vor allem, und wir besprechen dann zusammen, wo weiter gearbeitet werden muss, was sie macht mit den IF-Kindern und Ende Woche sammeln wir die Sachen wieder und besprechen, wie wir weiterfahren.’ (Z. 27-33)</i>
Person C	<i>‘Den Unterricht bereite ich hauptsächlich im Alleingang durch. Ich spreche mich mit dem Team ab über das Grundthema, dann bereite ich den Unterricht vor und informiere das Team über den Unterricht, was ich so vorhabe. Die Auswertung erfolgt ein Teil durch mich selbst und in den Klassen-PTs.’ (Z. 9-13)</i>

Person D	<p><i>‘Es ist meistens so, dass die Klassenlehrperson ein Jahres- oder Quintalsplan macht und den gibt sie mir dann, dass ich weiß, was sie ungefähr wann plant und wir haben sowieso wöchentlich ein eine Sitzung mindestens, bei der wir miteinander besprechen, was genau läuft. Einerseits, was in der Schule läuft, auch wie es mit einzelnen Kindern aussieht, wo Förderbedarf ist, was uns aufgefallen ist, was wir gerne beobachten oder machen würden. Das konkrete Vorbereiten, also bei mir ist es so, dass die Klassenlehrperson eigentlich den Klassenunterricht meistens vorbereitet und ich eher für diejenigen Kinder, die individuelle Lernziele haben, oder die einfach Förderbedarf haben, dass ich da selber ein Programm zusammenstelle oder den Unterricht anpasse. Es gibt in der Stadt Zürich ja das Klus, das Schülerdokument, sowohl sie, die Klassenlehrperson, als auch ich, tragen dort gewisse Sachen ein. Wir schreiben regelmäßig auch Mails oder zum Teil Whatsapp.’ (Z. 13-19; 25-29; 37-39; 47)</i></p>
Kategorie 3: Organisation	
Person A	<p><i>‘Was ich auch sehr geschätzt habe war, dass die Schulleitung bei der Anstellung der neuen Klassenlehrperson mich zum Vorstellungsgespräch eingeladen hat. Ich konnte so mitbestimmen so nach meinem Gefühl schlussendlich bin ich derjenige, der ja mit dieser Person zusammenarbeiten wird.’ (Z. 14-19)</i></p>
Person B	<p><i>‘Für mich ist es besonders wichtig, dass man die Aufgaben gut einteilt, dass man also die Aufgaben teilt. Im letzten Jahr war das ein bisschen schwierig, weil wir keine fixe SHP hatten, sondern Vikarinnen und da fielen wieder viele Aufgaben auf mich zurück. Im vorherigen Schuljahr hatte ich drei verschiedene Vikarinnen und die hatten sogar noch gar keine Ausbildung und die SSGs musste ich dann wie alleine machen, also alle Arbeiten wurden auf mich geschoben, weil sie keine Erfahrung hatten und eben auch nicht immer da waren, weil sie Vikarinnen waren und meine jetzige Heilpädagogin ist auch nicht ausgebildet, aber sie ist eine Fixangestellte und wird auch noch von einer SHP von unserem Schulhaus betreut, so dass sie dann auch die SSGs mit mir durchführen kann.’ (Z. 4-5; 7-9; 54-61)</i></p>
Person C	<p><i>‘Ganz besonders wichtig waren für mich Informationen, also Hintergrundinformationen über die Schule, über Abläufe über Pflichten. Drei</i></p>

	<i>Tage in der Woche ist sie (SHP) anwesend. In den anderen zwei Tagen sind zwei Klassenassistentinnen da, also wir sind eigentlich immer zu dritt.’ (Z. 3-4; 19; 28-29)</i>
Person D	<i>„Die Schulleitung bei uns ist sehr wertschätzend und wohlwollend ist und sie sieht zum Beispiel, ob gewisse Tandems funktionieren oder nicht. Das heißt, wir haben hier jährlich immer wieder neue Stundenpläne und sie schaut darauf, dass sie möglichst funktionierende Tandems oder funktionierende Trios nicht auseinandernimmt.’ (Z. 65-68)</i>
Kategorie 4: individuelle Haltung	
Person A	<i>Mir ist besonders wichtig ‘die Begegnung auf Augenhöhe. Das heisst, dass ich als Schulischer Heilpädagoge wahrgenommen werde und nicht als irgendein ein Hilfslehrer. Sondern ich als Fachperson die Kinder entlaste. Ich bin nicht zur Entlastung der Lehrperson da. Obwohl mit meinem Dasein die Lehrperson ja indirekt doch auch entlastet wird, aber dadurch, dass ich die Schüler entlaste. Und was ich auch sehr geschätzt habe war, dass die Schulleitung bei der Anstellung der neuen Klassenlehrperson mich zum Vorstellungsgespräch eingeladen hat. Ich konnte so mitbestimmen, so nach Gefühl. Ich schätze es sehr, dass die Klassenlehrperson bereit ist, länger als die übliche Besprechungszeit von einer Stunde zu Gunsten der Kinder zu arbeiten. Ich wünsche mir Offenheit, Wertschätzung meiner Arbeit und dass ich als Lehrperson ernst genommen werde und nicht als Hilfslehrer angesehen werde, denn als Schulischer Heilpädagoge habe ich ein Wissen über die Förderung und wünsche mir Offenheit der Klassenlehrperson, damit ich mein Wissen auch einsetzen und weitergeben kann.’ (Z. 7; 10-14; 14-18; 31-33; 41-45)</i>
Person B	<i>Für mich ist besonders wichtig ‘das Zwischenmenschliche; ich finde es wichtig, dass man auch so gut miteinander auskommt, dass man auch andere Gesprächsthemen hat, dass man auch über andere Sachen sprechen kann, dass man sich ja wohl fühlt. Sehr wichtig ist mir, dass sie (die SHP) die Eigeninitiative ergreift, Ideen bringt; auch Verlässlichkeit ist mir sehr wichtig, dass ich davon ausgehen kann, dass sie das auch wirklich macht, was wir besprochen haben.’ (Z.20-22; 44-46)</i>

Person C	<p>Ich wünsche mir <i>„Zusammenarbeit; gute Zusammenarbeit, viel sprechen, viel reden, ehrlich reden, das ist für uns alle wirklich am wichtigsten. Wir können uns auch einmal sagen, was nicht gut war oder was man nicht gut findet, ohne dass die andere eingeschnappt ist. Einfach diesen ehrlichen Austausch über alles. Das ist Grundlage.“</i></p> <p><i>(Z. 44-53)</i></p>
Person D	<p><i>Für mich ist es sehr wichtig, dass ich, einerseits die Klassenlehrperson kenne. Und andererseits, auch mal mit ihr darüber gesprochen haben, was sie für Erwartungen hat, was ich für Erwartungen habe, wie wir miteinander umgehen wollen. Manchmal habe auch ich die Leitung (im Unterricht), so kann die Klassenlehrperson wie auch mal in die andere Rolle schlüpfen und ich in die andere Rolle schlüpfen und mir ist es wichtig, dass ich genau weiß, was im Unterricht läuft, weil ich nur dann agieren und reagieren kann. Es ist uns eigentlich wichtig, dass wir wirklich direkt kommunizieren und wir wissen, wir können alles nachlesen, weil alles dokumentiert ist, aber eigentlich ist uns der persönliche Austausch sehr wichtig. Ich bin relativ offen; also grundsätzlich wünsche ich mir, dass die Klassenlehrperson auch offen ist gegenüber mir und meinen Anliegen und ich vertraue darauf, dass die Klassenlehrpersonen ihr Bestes geben und ihr Bestes geben wollen und guten Unterricht geben wollen und darum habe ich eigentlich nicht irgendwelche Anforderungen an sie, sondern ich bin froh und dankbar, wenn sie mich meinen Unterricht machen lassen und mich in ihrem Schulzimmer akzeptieren, wenn sie meine Meinung akzeptieren. Die Schulleitung bei uns ist sehr wertschätzend und wohlwollend ist und sie sieht zum Beispiel, ob gewisse Tandems funktionieren oder nicht. Das heißt, wir haben hier jährlich immer wieder neue Stundenpläne und sie schaut darauf, dass sie möglichst funktionierende Tandems oder funktionierende Trios nicht auseinandernimmt. Sie fragt immer, wie läuft es dazwischen, was braucht ihr was kann ich machen. Ich finde, sie gibt sich wirklich Mühe und sie sieht auch, wenn etwas nicht so läuft und fragt Wie können wir euch unterstützen, was braucht ihr. Ganz konkret bei mir, gab es noch nie, dass ich nicht mit Lehrern zusammenarbeiten konnte, von daher sag ich mal, ich brauche sie in dem Sinne nicht, aber ich finde es trotzdem schön, dass sie nachfragt und immer wieder fragt wie geht's euch, wie läuft es.“</i></p>

	(Z. 4-7; 29-32; 44-46; 52-58; 65-68; 70-76)
Kategorie 5: Individuelle Weiterbildung	
Person A	<i>‘Als Schulischer Heilpädagoge habe ich ein Wissen über die Förderung. Von der Schulleitung habe ich das Gefühl, dass sie über die Arbeit der Schulischen Heilpädagogen gar nichts wissen. Sie wissen nicht genau, was wir machen, wie wir arbeiten. Sie sind aber professionell in ihren Aufgabenbereichen. Im Bereich der Förderung sind sie oft überfragt und überlassen uns Heilpädagogen die Verantwortung und das Sagen. Einige Schulische Heilpädagogen inklusive ich wollten ein Projekt im Unterricht starten, andere SHP waren dagegen, dann fiel das Projekt ins Wasser. In solchen Fällen braucht es halt schon die Schulleitung, die darüber Bescheid weiss.’ (Z.43-44; 52-60)</i>
Person B	<i>Im letzten Jahr war das ein bisschen schwierig, weil wir keine fixe SHP hatten, sondern Vikarinnen und da fielen wieder viele Aufgaben auf mich zurück. Im vorherigen Schuljahr hatte ich drei verschiedene Vikarinnen und die hatten sogar noch gar keine Ausbildung und die SSGs musste ich dann wie alleine machen, also alle Arbeiten wurden auf mich geschoben, weil sie keine Erfahrung hatten.’ (Z. 54-56)</i>
Person C	-
Person D	-
Kategorie 6: Integrative Förderung	
Person A	<i>‘Ich bin sehr für die Integration und bin froh drum, dass die Klassenlehrperson dies auch so sieht. So kann ich mein Wissen vor Ort in den Unterricht einbetten.’ (Z.45-47)</i>
Person B	-
Person C	-
Person D	-

Die Analyse der Interviews zeigt, dass alle vier Interviewteilnehmer folgende drei Kategorien als Grundlage für eine zufriedenstellende Kooperation sehen und erklären dies wie folgt:

- **Kategorie 1: fixe Zeitfenster**

Für eine gelingende Kooperation wird *Zeit* benötigt. Die Lehrkräfte berichten über die Wichtigkeit der im Stundenplan festgelegten Zeitfenster für den Austausch über die Schülerschaft und den Unterricht. Dieser findet regelmässig, einmal wöchentlich, statt, wobei Person D zusätzliche Zeit für die Besprechung investiert und *‘einmal wöchentlich nach jeder Stunde und vor jeder Stunde ein bisschen zu früh‘* zum Unterricht erscheint, um sich *‘noch schnell‘* mit der Lehrperson auszutauschen. Die Besprechung von Person B und ihrem Unterrichtsteam findet über Mittag statt und ist somit zeitlich begrenzt; Person A hingegen spricht von einer zeitlich unbegrenzten Besprechung mit *‘Open End‘*; die Sitzung wird also zeitlich nicht eingegrenzt - es wird so lange besprochen, bis alles besprochen ist. Auch erwähnt Person C, dass *‘mindestens eine Stunde‘* für den Austausch reserviert ist. Des Weiteren berichtet Person D, dass der Austausch *‘regelmässig‘* auch mittels *‘Mails oder zum Teil Whatsapp‘* stattfindet.

- **Kategorie 2: unterrichts- und kindsbezogene Kooperation**

In den festgelegten Besprechungszeiten findet der wertvolle *Austausch* statt. Es werden einerseits kindsbezogene Themen und andererseits der Unterricht besprochen. Im ersteren werden Beobachtungen einzelner Schüler_innen ausgetauscht und über die Unterstützung der förderbedürftigen Schüler_innen diskutiert. Person A, ein Schulischer Heilpädagoge, tauscht sich *‘im ISR-Bereich über die Erreichung der Förderziele‘* aus und legt *‘neue Förderziele gemeinsam (mit der Klassenlehrperson) fest.‘*

Im zweiten werden geplante Unterrichtsinhalte beredet. Erwähnt werden durch die Klassenlehrperson im Voraus erarbeitete Jahres- und Quintalsplanungen (Person B und Person D), welche den Schulischen Heilpädagog_innen abgegeben werden. Die zeitgerechte Abgabe der Planung an das Unterrichtsteam ist nach Person D essentiell, damit sie *‘weiß, was sie (die Klassenlehrperson) ungefähr wann plant‘*. So kann sie dann zum Klassenthema passendes Programm *‘für diejenigen Kinder, die individuelle Lernziele haben, oder die einfach Förderbedarf haben‘*, planen oder den durch die Klassenlehrperson geplanten Unterricht für sie anpassen. Auch Person B, Klassenlehrerin, nutzt die Besprechung, um mit der Schulischen Heilpädagogin auszutauschen, *‘was sie (im Unterricht) macht mit den IF-Kindern‘*. Für die Dokumentation der Schüleranliegen eignet sich die Dokumentationsplattform *Klus*.

- **Kategorie 4: individuelle Haltung**

Die multiprofessionelle Kooperation erfordert eine gute Atmosphäre bzw. Umgang zwischen den zu kooperierenden Lehrkräften, eine Art (Arbeits-) Beziehung. Beide Parteien bringen auf der personellen Ebene einen individuellen Charakter, eine Grundhaltung, Erwartungen und Wünsche an den Kooperationspartner mit sich. Person B nennt es *„das Zwischenmenschliche“*. Ihr ist es wichtig, *„dass man auch so gut miteinander auskommt, dass man auch andere Gesprächsthemen hat, dass man auch über andere Sachen sprechen kann, dass man sich ja wohl fühlt.“* Die Beziehung ist für auch Person D für das Gelingen der Kooperation auch sehr wichtig; sie möchte *„die Klassenlehrperson kennen“* und über die gegenseitigen Erwartungen und den gewünschten Umgang kommunizieren. Sie befürwortet die *„direkte“* Kommunikation. Person C beschreibt die offene Kommunikation, worin auch Kritik ausgesprochen werden kann und soll, als zentraler Faktor für eine gute Zusammenarbeit: *„Gute Zusammenarbeit, viel sprechen, viel reden, ehrlich reden, das ist für uns alle wirklich am wichtigsten. Wir können uns auch einmal sagen, was nicht gut war oder was man nicht gut findet, ohne dass die andere eingeschnappt ist. Einfach diesen ehrlichen Austausch über alles. Das ist Grundlage.“*

Die Offenheit der Klassenlehrpersonen ist für Person A und Person D sehr wichtig, damit sie auch Neues ausprobieren können wie *„Rollentausch“* und *„ihr Wissen im Unterricht einsetzen können“*. Auch wünscht sich Person D Offenheit gegenüber ihr und ihren *„Anliegen“*. Ebenso ist die Wertschätzung für ihre Arbeit für Person A und Person D von großer Bedeutung; als Schulische Heilpädagogen erwarten sie *„eine Begegnung auf Augenhöhe“* und Akzeptanz; sie wollen als gleichwertige Lehrpersonen *„ernst genommen“* werden. Person D erfreut sich über das Interesse und die Wertschätzung der Schulleitung gegenüber ihr und ihrer Arbeit: *„Die Schulleitung bei uns ist sehr wertschätzend und wohlwollend. Sie sieht zum Beispiel, ob gewisse Tandems funktionieren oder nicht. (...) sie schaut darauf, dass sie möglichst funktionierende Tandems (...) nicht auseinandernimmt.“* Sie erwartet nicht, sondern *„vertraut darauf, dass die Klassenlehrpersonen ihr Bestes geben und ihr Bestes geben wollen und guten Unterricht geben wollen.“*

Als weitere personelle Faktoren wird die Eigenständigkeit und die Verlässlichkeit genannt. Von den Schulischen Heilpädagogen wird erwartet, dass sie *„Eigeninitiative ergreifen“* und *„Ideen einbringen“* und sich an Abmachungen halten.

Als weitere Kategorie wurde die **Kategorie 3, Organisation**, aus den Interviews erarbeitet. Person B und Person C wünschen seitens Schulleitung eine Klärung der Aufgabenbereiche und Verantwortlichkeiten, wobei Person C zusätzlich die Kenntnis der *'Hintergrundinformationen über die Schule und über Abläufe'* als kooperationsfördernd erachtet. Person D sieht es als wichtig, *'dass möglichst funktionierende Tandems'* zusammenbleiben, was bei der jährlichen Stundenplanung beachtet werden soll. Person B erwähnt die Wichtigkeit einer Festanstellung; ihre Erfahrungen mit Stellvertretungen (Förderlehrpersonen) beschreibt sie als belastend: *'Im vorherigen Schuljahr hatte ich drei verschiedene Vikarinnen und die hatten sogar noch gar keine Ausbildung und die SSGs musste ich dann wie alleine machen, also alle Arbeiten wurden auf mich geschoben, weil sie keine Erfahrung hatten.'* Daraus lässt sich **die Kategorie 5, individuelle Weiterbildung**, herauskristallisieren. Ausgebildete Schulische Heilpädagogen haben *'ein Wissen über die Förderung'*, wie es Person A formuliert. Wenn also das förderspezifische Wissen fehlt, kann die Arbeit von der zuständigen Person allein nicht vollständig ausgeführt werden. In diesem Fall bedeutet dies eine Belastung bzw. Mehraufwand für die andere Person (hier Klassenlehrperson).

Nicht nur von den Schulischen Heilpädagogen wird eine förderspezifische Weiterbildung erwartet; auch sollen Klassenlehrpersonen sowie Schulleitungen *'über die Arbeit der Schulischen Heilpädagogen'* und somit über den Bereich der Förderung und schulische Integration Bescheid wissen.

Als letzte Kategorie wird die **Kategorie 6, die Integration**, angesprochen; Person A spricht über die direkte Einbettung des förderspezifischen Wissens im integrativen Unterricht. Dabei deutet sie darauf hin, dass die Bereitschaft für den integrativen Unterricht eine Frage der individuellen Haltung ist; die Klassenlehrpersonen müssen integrativ arbeiten *wollen*.

Anhand der Beiträge der interviewten Lehrkräfte wird die praktizierte Kooperationsniveaustufe auf 4, Kollaboration und 5, Ko-Konstruktion, geschätzt. Beide Stufen bedarf hauptsächlich an zeitlichen und personellen Ressourcen.

5.3 Zusammenfassung der Ergebnisse

5.3.1 Umfrageergebnisse

Aus der Umfrage *Kooperation im Unterrichtsteam* wurden folgende Ergebnisse erzielt und zusammengefasst aufgelistet:

Ergebnis 1: Die Klassenlehrpersonen und Schulische Heilpädagogen im Schulkreis Glattal schätzen ihre Kooperation eher positiv ein. Die ermittelten Werte weisen darauf hin, dass beide Berufsgruppen die Zufriedenheit gleichermaßen einschätzen.

Ergebnis 2: Lehrpersonen brauchen für das Gelingen einer zufriedenstellenden Kooperation *Zeit*; im Stundenplan festgelegte Zeitfenster, welche auch im Berufsauftrag erfasst sind bzw. entlohnt werden, bieten Raum für die kinds- und unterrichtsbezogene Kooperation. Die Lehrpersonen haben Zeit für ihren Austausch über die Schülerschaft sowie förderbedürftige Lernende und für die Besprechung bzw. Planung des Unterrichts.

Ergebnis 3: Die Lehrpersonen wünschen, den Unterricht gemeinsam zu planen, vorzubereiten und durchzuführen. Dabei sollen sich Schulische Heilpädagogen bei der Vorbereitung des separativen Unterrichts an den Klassenthemen und -zielen orientieren.

Ergebnis 4: Wegen einer grossen Anzahl förderbedürftiger Schüler_innen werden mehr Förderressourcen pro Klasse benötigt. Dies soll bei der Klassenbildung berücksichtigt werden. Oftmals ist eine breite Verteilung der förderbedürftigen Schülerschaft aus schulorganisatorischen Gründen nicht möglich. In solchen Fällen soll den Schulischen Heilpädagogen für eine effiziente Förderung mehr Stunden in einer Klasse zugesprochen werden. Dies bedeutet für die Förderlehrkräfte Arbeit an wenigen Klassen bzw. weniger zu kooperierende Klassenlehrpersonen und somit mehr Zeit für den wöchentlichen Austausch mit geringer Anzahl Klassenlehrpersonen. Als ideal gilt die Doppelbesetzung der Schulklassen.

Ergebnis 5: Stellvertretende Schulische Heilpädagogen werden zwar geschätzt, jedoch ist eine (zufriedenstellende) Kooperation im wahrsten Sinne wegen der temporären Anstellung nicht möglich; es gibt häufig Wechsel- neue Vikar_innen müssen erneut eingearbeitet werden. Diese Verantwortung liegt hauptsächlich bei der Klassenlehrperson, welche dies als belastender Mehraufwand empfindet. Eine Festanstellung hingegen bedeutet Verantwortung und Pflicht; die (Förder-)Lehrperson ist verantwortlich für ihre Aufgabenbereiche und ist verpflichtet, diese zu erfüllen.

Ergebnis 6: Die Klärung und Aufteilung der Verantwortlichkeiten und Aufgaben der Klassenlehrpersonen und der Schulischen Heilpädagogen wird als zufriedenheitsfördernder Faktor angesehen. Die höhere Instanz (Schulleitung oder Kreisschulbehörde) soll diese Regelungen in einem Konzept zusammenfassen und der Lehrerschaft als Grundlage für die multiprofessionelle Kooperation abgeben. Dabei sollen die Konzepte regelmässig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

Ergebnis 7: Für das Gelingen einer zufriedenstellenden Kooperation spielt nebst Schulorganisation auch die personelle Ebene eine grosse Rolle; die Lehrerschaft hat gegenseitige Erwartungen und Wünsche; sie fordern Wertschätzung und dass ihre Anliegen ernst genommen werden, dies auch auf der Beziehungsebene: Die Offenheit und Bereitschaft für das *zusammen Arbeiten* sowie Kommunikation zählen zu den Grundlagen der gelingenden Kooperation.

Ergebnis 8: Die Haltung gegenüber der Arbeit (Arbeitsmoral) wird für die Kooperation ebenfalls als sehr wichtig empfunden; die miteinander kooperierenden Lehrkräfte sollen für ihre Arbeit Eigenverantwortung übernehmen und Wertschätzung gegenüber der Arbeit des Teamkollegen zeigen.

Ergebnis 9: Ausgebildete Schulische Heilpädagogen sowie Kenntnisse der Lehrerschaft des Schulsystems (z.B. Schulstufe) und der Integration bzw. Inklusionsdidaktik ermöglichen eine effizientere Förderung der Schülerschaft und wirkt sich entlastend auf die Zusammenarbeit aus. Fachspezifische Aus- und Weiterbildungen sollen institutionalisiert werden.

Ergebnis 10: Inklusionsorientierter Unterricht fordert Kompetenz und Bereitschaft, welche von der individuellen Grundhaltung und der Haltung gegenüber der Arbeit sowie von zeitlichen Ressourcen für die kooperative Unterrichtsvorbereitung abhängt. Die Teams sollen sich an gemeinsamen Zielen orientieren.

5.3.2 Interviewergebnisse

Das qualitative Interview erbrachte folgende Ergebnisse:

Ergebnis 1: Im Stundenplan festgelegte Zeitfenster für den kinds- und unterrichtsbezogenen Austausch gehören zu den Gelingensbedingungen zufriedenstellender Kooperation. Wenn möglich sollte dafür genug Zeit berechnet werden; die Lehrkräfte berichten von mindestens einer Stunde bis zum *'Opfern End'*.

Ergebnis 2: Der kindsbezogene Austausch beinhaltet Schülerangelegenheiten wie persönliches Wohlbefinden, Leistungen, Massnahmen und Sozialkompetenz. Im ISR-Bereich werden Förderziele auf ihre Erreichung überprüft; neue Förderziele werden gemeinsam formuliert.

Ergebnis 3: Der Unterricht wird häufig durch die Klassenlehrperson geplant. Im Voraus stellt sie eine Jahres- oder Quintalsplanung zusammen, welche dem Schulischen Heilpädagogen abgegeben wird. Die Einsicht in die Planung des Klassenunterrichts ermöglicht dem Schulischen Heilpädagogen, das Niveau der Unterrichtsinhalte den sonderpädagogischen Bedürfnissen der Schülerschaft anzupassen. Im Fall der Förderung mit individuellen Lernzielen und im ISR-Bereich dient die Quintalsplanung der förderspezifischen Unterrichtsplanung: das Fördermaterial soll unter Berücksichtigung der Klassenthemen und -ziele zusammengestellt werden.

Ergebnis 4: Über eine mögliche Kooperation wird im Anstellungsverfahren entschieden; die Mitsprache der zu kooperierenden Lehrkräfte ist daher von grosser Bedeutung. Sie sind es, welche mit den neu angestellten Teamkollegen zusammenarbeiten werden. Die erste Begegnung bzw. der erste Austausch zwischen ihnen kann die Frage der Passung klären. Diese wertvolle Mitsprache wird von den Lehrkräften sehr geschätzt.

Ergebnis 5: Fällt die Klassenlehrperson bzw. die Förderlehrperson aus, wird nach Stellvertretung gesucht. Langzeitvikariate können nur bedingt abgedeckt werden. Für die offenen Schulstunden werden tagesweise Vikar_innen angestellt. Häufige Wechsel der Vertretung bedeutet Mehraufwand für die angestellte Lehrperson. Fällt die Förderlehrperson aus, haben die stellvertretende Förderlehrkräfte meist keine sonderpädagogische Ausbildung absolviert und können nur begrenzt unterstützen und fördern. Eine Festanstellung ermöglicht eine tiefgründigere Zusammenarbeit; eine langfristige Zusammenarbeit bietet Raum für nähere Bekanntschaft und professionelle Beziehungsbildung. Für die optimale Förderung der Schülerschaft sollen möglichst diplomiert Förderlehrkräfte angestellt werden. Neu festangestellten Förderlehrkräfte hilft eine interne Unterstützung mittels Fachbegleitung, Verantwortlichkeiten und Aufgaben zu erfüllen. Zudem soll in der jährlichen Stundenplanung beachtet werden, dass bereits bestehende, gut funktionierende Tandems möglichst zusammenbleiben.

Ergebnis 6: Die Klärung der Verantwortlichkeiten und Aufgaben als Transparenz wird als kooperationsfördernd erklärt. Die Aufgaben(auf)teilung zwischen den Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen ist verbindlich; beide Parteien gehen ihren Pflichten nach – es bleibt keine Arbeit liegen. Auch Hintergrundinformationen über die Schule wie Konzepte und Abläufe helfen, effizienter zu kooperieren.

Ergebnis 7: Doppelbesetzungen bzw. durch die Integration der Schulischen Assistenz in den Unterricht sogar Dreifachbesetzungen ermöglichen eine effiziente Förderung der Schülerschaft.

Ergebnis 8: Das Zwischenmenschliche ist ein wichtiger Faktor für eine zufriedenstellende Kooperation. Als Grundlage der professionellen Beziehungsbildung sehen die kooperierenden Lehrpersonen die direkte und offene Kommunikation über die Grundhaltung, gegenseitige Erwartungen und Wünsche, Offenheit für ihre Anliegen und Ideen wie Rollentausch bzw. Funktionstausch im Unterricht und die persönliche Wertschätzung sowie die Wertschätzung ihrer Arbeit; Schulische Heilpädagogen möchten als gleichwertige Lehrkräfte wahrgenommen, und nicht als Hilfslehrer angesehen -gar eingesetzt- werden. Das Wohlbefinden in dieser professionellen Beziehung steigert die Zufriedenheit und die Bereitschaft für die Zusammenarbeit.

Ergebnis 9: Die Haltung gegenüber der Arbeit zählt zu den Gelingensbedingungen zufriedenstellender Zusammenarbeit. Dabei werden Verlässlichkeit und das Ergreifen der Eigeninitiative als wichtige kooperationsfördernde Faktoren genannt. Die Lehrpersonen vertrauen darauf, dass alle Beteiligten zu Gunsten der Lernenden ihr Bestes geben.

Ergebnis 10: Für die direkte Einbettung des förderspezifischen Wissens der Förderlehrpersonen soll der Unterricht möglichst integrationsorientiert stattfinden; die förderbedürftigen Lernenden sollen zur selben Zeit am selben Ort und somit durch beide Lehrkräfte unterrichtet werden (Inklusion statt Separation).

5.4 Gesamtdarstellung der Ergebnisse

Die Datenerhebungen erzielen einerseits Erkenntnisse über bemängelte Faktoren bzw. die Forderungen, Erwartungen und Wünsche der weniger zufriedenen Kooperierenden, andererseits wurde der Einblick in gute Praxisbeispiele und der genaueren Handhabung der multiprofessionellen Kooperation der zufriedenen kooperierenden Lehrkräfte gewonnen. Im Folgenden wurden Ergebnisse der Umfrage *Kooperation im Unterrichtsteam* den Ergebnissen des qualitativen Interviews gegenübergestellt. Die Verknüpfung der Ergebnisse der beiden Datenerhebungen mit Angabe der Kategorien wird als Gesamtergebnis in folgender Tabelle dargestellt:

Tabelle 3: Gesamtdarstellung der Ergebnisse

Kategorien	Weniger zufriedene Lehrkräfte fordern:	Zufriedene Lehrkräfte sehen folgende Faktoren als kooperationsfördernd:
Zeit	-festgelegte, bezahlte Zeitfenster für den kinds- und unterrichtsbezogenen Austausch	-festgelegte Zeitfenster für den wöchentlichen, kinds- und unterrichtsbezogenen Austausch; idealerweise mindestens eine Stunde.
Kinds- und unterrichtsbezogene Kooperation	<p>-gemeinsame Vorbereitung des Unterrichts</p> <p>-Förderpläne für ISR-Schüler_innen und Schüler_innen mit ILZ sollen den Klassenthemen- und zielen angepasst werden.</p> <p>-bessere Absprache über individuelle Förderung</p> <p>-Dokumentationstool Schülerangelegenheiten</p> <p>-gemeinsames Unterrichten (vgl. Integration)</p>	<p>-Klassenlehrpersonen bereiten den Unterricht vor und geben diese den Förderlehrkräften früh genug ab, damit sie Inhalte für förderbedürftige Lernende anpassen können.</p> <p>-gemeinsames bestimmen der Förderziele für Förderbedürftige</p> <p>-Austausch über Schülerangelegenheiten</p> <p>-Klus für Schülerdokumentation</p> <p>-Integration und Rollentausch</p>
Organisation	-Ressourcenverteilung aufgrund von Klassenzusammensetzung	-Doppelbesetzung

	<ul style="list-style-type: none"> -wenn möglich Festanstellung statt Stellvertretung -idealerweise diplomierte Förderlehrkräfte -Klärung der Verantwortlichkeiten und Aufgaben durch die SL/KSB 	<ul style="list-style-type: none"> -Mitsprache der zu kooperierenden Lehrkräfte im Anstellungsverfahren -Festanstellung, denn häufiger Lehrerwechsel ist belastend für die festangestellte Lehrkraft -Fachbetreuung für neue (un- ausgebildete) Förderlehrkräfte -funktionierende Tandems zusammenlassen (jährliche Stundenplanung) -Aufgabenteilung
Individuelle Haltung	<ul style="list-style-type: none"> -Klärung der Erwartungen und Wünsche -Kommunikation -Beziehungsebene: Offenheit und Bereitschaft, zu kooperieren -Arbeitshaltung: Ergreifen von Eigeninitiative, Verlässlichkeit 	<ul style="list-style-type: none"> -Gegenseitiges Kennenlernen durch direkte, ehrliche Kommunikation, über Erwartungen und Wünsche; Offenheit und Transparenz -Vertrauen, dass alle ihr Bestes geben -Wertschätzung gegenüber der Arbeit des Teamkollegen; Begegnung auf Augenhöhe (Förderlehrkräfte sind keine Hilfslehrer) -Akzeptanz als Förderlehrkraft
Individuelle Aus- und Weiterbildung	<ul style="list-style-type: none"> -idealerweise diplomierte Förderlehrkräfte 	<ul style="list-style-type: none"> -interne Fachbetreuung für un- ausgebildete Förderlehrkräfte

	-Wissensaneignung der Lehrpersonen und Schulleitung in Bezug auf das Schulsystem z.B. die zu unterrichtende Stufe, Integration etc.	
Integration	-Bereitschaft zu integrativem Unterrichten	- Einbettung des förderspezifischen Wissens der Förderlehrkraft durch integrationsorientierten Unterricht

Die Beteiligten sind sich einig; die zeitlichen Ressourcen sind einer der wichtigsten Faktoren für das Gelingen der Zusammenarbeit. Lehrkräfte berichten einerseits von im Stundenplan festgelegten Zeitfenstern für den kinds- und unterrichtbezogenen Austausch, andererseits scheinen nicht in allen Schulen zeitliche Ressourcen für die multiprofessionelle Kooperation gewährleistet zu sein bzw. genutzt zu werden.

In der kinds- und unterrichtsbezogenen Kooperation wird das kooperative Vorbereiten des Unterrichts als kooperationsfördernd geschätzt, während die Lehrkräfte in zufriedenstellender Kooperation viel mehr die zeitgerechte Abgabe der Unterrichtsplanung (meist durch die Klassenlehrperson) wie beispielsweise eine Quintalsplanung, als maßgebend empfinden. Die Förderlehrpersonen haben somit genug Zeit, die Unterrichtsinhalte und -material für förderbedürftige Lernende anzupassen und ein eigenes Programm für Sonderschüler_innen und Schüler_innen mit individuellen Lernzielen, den Klassenthemen und -zielen entsprechend, zusammenzustellen. Der regelmäßige Austausch bietet Raum, um die beiden individuellen Vorbereitungen zu vergleichen, gemeinsam konkrete Fördermassnahmen für eine bestimmte Fördergruppe zu bestimmen, diese im Anschluss zu überprüfen und dementsprechend neue Förderziele zu formulieren. Für Schülerdokumentationen eignet sich die Software *Klus*.

Das gemeinsame Unterrichten wird angestrebt; Lehrkräfte berichten über den bereichernden Funktionstausch in bestimmten Schulstunden, wobei die Bereitschaft zum kooperativen Unterrichten bzw. Integration stark von der individuellen Haltung und der Arbeitsmoral der Lehrkräfte abhängt.

Des Weiteren wird auf der Organisationsebene gefordert, bei der jährlichen Stundenplanung und Ressourcenverteilung folgende Aspekte hinsichtlich der inklusionsorientierten Kooperation zu beachten:

- Klassenbildung: möglichst gute Verteilung der förderbedürftigen Lernenden auf die Klassen
- Teambildung: gut funktionierende Tandems bzw. Unterrichtsteams möglichst zusammenlassen
- Ressourcen: möglichst viele Förderstunden in einer Klasse, statt wenige Förderstunden in vielen Klassen; idealerweise Doppelbesetzung
- Festanstellung: wenn möglich festangestellte Lehrkräfte; verbindlichere Kooperation. Mitsprache der zu kooperierenden Lehrperson am Anstellungsverfahren.
- ausgebildete Förderlehrkräfte: möglichst ausgebildete Lehrkräfte anstellen für eine effiziente inklusionsorientierte Kooperation, ansonsten soll interne Fachbetreuung für neue (unausgebildete) Lehrkräfte gewährleistet sein
- Verantwortlichkeiten und Aufgaben: Die Klärung der Verantwortlichkeiten und Aufgaben bzw. die Aufgabenteilung durch die höhere Instanz wie Schulleitung und Kreis-schulbehörde wird als kooperationsfördernd empfunden; die kooperierenden Lehrkräfte kennen ihre Aufgabenbereiche und sind verantwortlich, diese zu erfüllen. Die Aufgabenteilung verschafft Verbindlichkeit und Transparenz.

Auf der personellen Ebene werden *„das Zwischenmenschliche“*, nämlich die Offenheit, Wertschätzung und Kommunikation als Grundlage einer funktionierenden Kooperation beschrieben; die kooperierenden Lehrkräfte möchten sich wohl fühlen, akzeptiert und ernst genommen werden; Erwartungen und Wünsche sollen direkt, offen und transparent kommuniziert werden. Die positive Arbeitsmoral wird als weiterer Faktor beschrieben; das Ergreifen von Eigeninitiative, Einbringen von Ideen und die Verlässlichkeit, Abmachungen einzuhalten und das damit verbundene gegenseitige Vertrauen wird auf der (professionellen) Beziehungsebene als erforderlich betrachtet. Förderlehrkräfte wünschen sich Wertschätzung gegenüber ihrer Arbeit und Begegnung auf Augenhöhe; sie wollen als Förderlehrkräfte statt Hilfslehrer akzeptiert und ernst genommen werden.

Auf der Ebene der individuellen Aus- und Weiterbildung wird nebst der Anstellung ausgebildeter Förderlehrkräfte auch die Wissensaneignung betreffend das Schulsystem und seine Bereiche wie Schulstufe, Settings und Integration gefordert. Lehrkräfte und weitere schulische Akteure wie Schulleitung und Klassenassistenz sollen eine ihrer Tätigkeit und Aufgabenbereiche entsprechende Weiterbildung besuchen.

Im abschliessenden Kapitel dieser Masterarbeit wird die Forschungsfrage im Hinblick der Forschungsergebnisse und den theoretischen Ansätzen beantwortet. Anschließend wird die angewandte Methodik kritisch betrachtet. Aus den Gesamtergebnissen wird die Relevanz für die Praxis erarbeitet und Handlungsmöglichkeiten abgeleitet. Ansätze für die Weiterforschung werden erfasst.

6.1 Beantwortung der Fragestellung

Das Ziel der vorliegenden Masterarbeit war es herauszufinden, wie zufrieden die Lehrpersonen in Bezug auf ihre Kooperation tatsächlich sind und welche kooperationsfördernden Rahmenbedingungen in der Lehrerkooperation genutzt bzw. bemängelt werden.

In Bezug auf die Zufriedenheit zeigen die Forschungsergebnisse mit einem durchschnittlichen Einschätzungswert (gerundet) 7 eine eher hohe Einschätzung hinsichtlich der Kooperation der Klassenlehrpersonen und der Schulischen Heilpädagog_innen im Schulkreis Glattal, wobei diese funktionsunabhängig erfolgt. Insgesamt 14 Teilnehmenden schätzen ihre Zufriedenheit durchschnittlich ein, während 16 Teilnehmende mit dem Wert 8, 27 Teilnehmende mit dem Wert 9 und 25 Teilnehmende mit dem Wert 10 eine überdurchschnittliche Einschätzung abgeben. Unter dem Durchschnitt erfolgt die Einschätzung von 14 Personen, das sind insgesamt 14,5% aller Befragten, wobei eine Person als tiefste Einschätzung den Wert 1 angab. Bei gleichen institutionellen Voraussetzungen stellt sich die Frage, woher diese Differenzen kommen. Die Untersuchung erweist einen wesentlichen Einfluss der verfügbaren bzw. fehlenden Rahmenbedingungen im Hinblick auf die Zufriedenheit der Kooperierenden.

Auf der institutionellen Ebene wird der Faktor *Zeit* als eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Gelingen der multiprofessionellen Kooperation genannt. Zeitressourcen für die Kooperation bzw. Teamarbeit sollen institutionalisiert bzw. im Stundenplan fest verankert und zur Gesamtarbeitszeit gezählt werden. Die festgelegten Zeitfenster ermöglichen das Treffen der Teams außerhalb der Unterrichtszeiten.

In den Unterrichtsteams sind die Kooperationsformen und -intensitäten frei wählbar bzw. institutionell nicht verordnet. Die Kooperation auf intensiveren Niveaustufen bedarf großen

Zeitaufwand und wird daher eher selten bzw. auf freiwilliger Basis praktiziert, was wiederum an personellen Ressourcen bedarf.

Im neu definierten Berufsauftrag wird im Teilbereich der Zusammenarbeit Arbeitszeit in Stunden, abhängig vom Gesamtpensum, erfasst, jedoch zeigen Forschungsergebnisse der Umfrage wie auch der Interviews eine Heterogenität bzgl. der Zeitkomponente: die gegebenen Zeitfenster seien nicht ausreichend bzw. zusätzliche Zeit außerhalb der Besprechungszeit für einen vollumfänglichen Austausch müsse aufgebracht werden. Ebenfalls resultieren geteilte Meinungen aus der Studie bzgl. der Umsetzung des nBA im Kanton Zürich: 45% der Befragten benötigen mehr Kooperationszeit, während fast gleich viele Personen (44%) die angerechnete Arbeitszeit in jenem Teilbereich als ausreichend empfinden.

Differenzen können aufgrund von unterschiedlichen Kooperationsformen sowie -intensität entstehen. Die Intensität bzw. Niveaustufe der Kooperation der Befragten wurde nicht untersucht und ist anhand ihrer Antworten nur ungefähr einschätzbar. Da intensivere Niveaustufen mehr zeitliche Ressourcen voraussetzen, kann die Zufriedenheit der Lehrpersonen, welche intensiv kooperieren möchten jedoch wegen fehlender Zeitkomponente nicht können, dadurch negativ beeinflusst werden. Eine institutionelle Verordnung der höchsten Niveaustufe wäre aufgrund institutioneller und individueller Gegebenheiten kaum umsetzbar. Vielmehr sollen Schulen, beispielsweise im Rahmen einer Weiterbildung, für eine einheitliche Vorstellung der Lehrpersonen *Kooperation im inklusionsorientierten Unterricht* referieren. Förderlehrkräfte arbeiten mehrheitlich in verschiedenen Klassen und kooperieren somit mit diversen Klassenlehrpersonen. Die Organisation von mehreren Zeitfenstern im Stundenplan ist fast unmöglich; vor allem bei der teilzeitlichen Tätigkeit besteht die Gefahr einer Überlastung. Mehr Förderstunden in weniger Klassen wäre ein möglicher Lösungsansatz.

Lienhard & Joller & Mettauert (2011) teilen die Kooperation in drei Bereiche, der kinds-, unterrichts- und themenbezogene Kooperation, ein. In der kindsbezogenen Kooperation werden im Gespräch Schülerangelegenheiten wie Beobachtungen zur allgemeinen Befindlichkeit, Verhalten, Lernentwicklung, ggf. Förderbedarf, -maßnahmen und -ziele besprochen. Dokumentationsstools dienen zur Bündelung der Informationen und sollen für alle Mitglieder des Unterrichtsteams zugänglich sein und ggf. beispielsweise beim Stufenübertritt weitergegeben werden.

In der unterrichtsbezogenen Kooperation steht die gemeinsame Unterrichtsvorbereitung, -durchführung und -auswertung im Zentrum; mit der Verfolgung des gemeinsamen Zieles. Dies resultiert auch aus den Umfrageergebnissen. Forschungsergebnisse aus der Theorie sowie Praxisbeispiele besagen jedoch, dass idealerweise beide Berufsgruppen den Unterricht im Hinblick auf die eigene Tätigkeit und fachspezifisches Wissen und Kompetenzen getrennt vorbereiten, welcher anschließend im Austausch evaluiert und koordiniert wird. Außerdem sollen individualisierte Inhalte den Klassenthemen und -zielen entsprechen. Die genaue Handhabung der unterrichtsbezogenen Kooperation soll im Gespräch ausgehandelt werden.

Klassenlehrpersonen wünschen sich ausgebildete Förderlehrkräfte, welche mit ihrem Fachwissen einen Mehrwert zur Unterrichtsentwicklung beisteuern. Fehlendes fachspezifisches Wissen hat eine Überarbeitung der einzelnen Lehrpersonen sowie eine geringe Umsetzung der Integration zufolge. Wirtz (2020) beschreibt nach Prell und Link (1977), dass an pädagogischen Hochschulen keine Sonderpädagogik referiert werden, daher sei eine Ausbildung zum Schulischen Heilpädagogen so wie die Fortbildung der Klassenlehrpersonen in Bezug auf die Integration eine Voraussetzung für die Unterrichtsentwicklung. Zusätzlich werden institutionelle Kenntnisse (z.B. Schulsystem, -stufen) für die Kooperation vorausgesetzt. Fachbegleitungen begünstigen die Einarbeitung der neuen Lehrkräfte.

In der themenbezogenen Kooperation werden Angelegenheiten behandelt, welche die gesamte Schule betreffen. Zeitgefässe für spezifische Themen wie Integration sollen den Berufsgruppen im Rahmen einer internen Weiterbildungstagen gegeben werden. Themenbezogene Kooperationen können auch innerhalb des Unterrichtsteams in Form eines Kompetenztransfers stattfinden. Sind diese zeitlichen Ressourcen nicht gegeben, erfolgt eine Überarbeitung der einzelnen Lehrkräfte, geringer (unterrichtsbezogener) Austausch zwischen den Kooperierenden und somit die Förderung der Schülerschaft lediglich durch äußere Differenzierung, statt Integration. Das letztere hat zur Folge, dass der Förderlehrkraft eine nachrangige Rolle als *Hilfslehrkraft* zugewiesen wird.

Als weiterer kooperationsfördernder Faktor zählt die Klärung der Aufgaben und Rollen. Die Lehrpersonen des Schulkreis Glattal fordern eine klare Aufteilung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten und begründen deren Ausblieb in der Überarbeitung und der Förderung der Schülerschaft als Form äußerer Differenzierung, während einige Förderlehrpersonen den

Rollentausch begrüßen. Wirtz (2020) beschreibt nach Antor (1987), dass eine starre Trennung der Aufgabenbereiche kaum möglich ist, da sich die pädagogischen Ausbildungsprofile überschneiden. Aufgabenbereiche sollen viel mehr so weit voneinander abgegrenzt werden, dass jede kooperierende Lehrkraft als autonome Person mit fester Position im Team anerkannt wird. Die Flexibilität in besonderen Situationen soll Raum für Aushandlungen der Aufgaben- und Rollenverteilungen schaffen.

Gemäß Lütje-Klose & Urban (2014b) erklärt Wirtz (2020), dass Aufgabenschwerpunkt der Förderlehrkraft in erster Linie Beratung und individuelle Förderung bzw. die Begleitung der Entwicklungsprozesse sind, wobei in neueren Kooperationsformen die Fachbegleitung der neuen Förderlehrpersonen, das Leiten der Weiterbildungen und die Mitwirkung in Arbeitsgruppen bzgl. der Integration sowie die Zusammenarbeit mit Fachstellen auch zu den Aufgabenbereichen der Förderlehrperson zugeordnet werden. Für das Gelingen der Zusammenarbeit bezüglich der Integration sollen die einzelnen Kompetenzen beider Berufsgruppen optimal eingesetzt werden. In Anlehnung an Preuss (1978) erklärt Wirtz (2020), dass umfassende Kenntnisse der Institution und Erfahrungen in Institution mit sonderpädagogischen Aufgabenstellungen dabei vorausgesetzt werden sollen.

Auf der Organisationsebene wird gefordert, dass die Ressourcenverteilung aufgrund der Anzahl förderbedürftigen Schülerinnen und Schüler erfolgen soll. Förderlehrkräfte sollen mehr Lektionen in einer Klasse abdecken, idealerweise soll eine Doppelbesetzung angestrebt werden, welche nach Wirtz (2020) Beschreibung nach Brugger-Paggi (2003) auch in Vertretungsfällen nicht aufgelöst wird.

Gemäß Direktion für Bildung und Kultur Zug (2012) beschreibt Wirtz (2020), dass die Kooperation in denselben Unterrichtsteams während mehrerer Schuljahre bestehen bleiben soll. Auch die Forschungsergebnisse zeigen, dass eine langfristige Zusammenarbeit positive Auswirkung auf die Kooperationszufriedenheit hat. Dass gut funktionierende Teams möglichst lange bestehen bleiben, wird von den Lehrpersonen sehr geschätzt.

Geschätzt werden in Vertretungsfällen auch Vikare, für eine kontinuierliche Zusammenarbeit sollen jedoch Festanstellungen angestrebt werden, denn der stetige Vertretungswechsel belastet die festangestellte Lehrperson. Die Einbindung der zu kooperierenden Lehrkraft in das Anstellungsverfahren wirkt sich nach Angaben der Interviewten positiv auf die Kooperation aus.

Auf der personellen Ebene wird für das Gelingen der Kooperation eine partnerschaftliche Beziehung vorausgesetzt. Nach Lienhard, Joller und Mettauer (2011) soll die Kooperation professionell gestaltet werden. Kommunikation verschafft Klarheit und Transparenz. In kontinuierlichen Gesprächen sollen Grundhaltung, Erwartungen und Wünsche offen dargelegt werden. Für Veränderungen soll Offenheit aufgebracht werden.

Die Befragten fordern bzgl. der Arbeitshaltung Eigenschaften wie Kooperationsbereitschaft und Verlässlichkeit sowie Akzeptanz und Wertschätzung. Eine partnerschaftliche Beziehung wirkt sich positiv auf die Kooperation und die damit verbundene Zufriedenheit aus.

6.2 Methodenkritik

Zu Beginn der Forschungsarbeit wurde versucht herauszufinden, wie zufrieden Lehrpersonen im Schulkreis Glattal mit ihrer Kooperation im Unterrichtsteam tatsächlich sind. Gleichzeitig sollte herausgefunden werden, welche fehlenden Faktoren die Zufriedenheit der weniger zufriedenen Lehrpersonen verbessern würde. Dementsprechend wurden in der Online-Befragung- quantitative und qualitative- insgesamt vier Fragen gestellt. Der Umfang des Fragebogens wurde geringgehalten; den Teilnehmenden wurde eine Umfragedauer von fünf Minuten angegeben. Aufgrund des geringen Zeitaufwands und dem Dringlichkeitsvermerk der Schulkreispräsidentin bei der Verteilung des Materials an die Lehrerschaft wurde eine grosse Teilnahme an der Online-Befragung erwartet, weshalb die Stichprobenziehung auf freiwilliger Basis erfolgte.

Bei der Einschätzung der Zufriedenheit wurde eine numerische Skala mit den Werten 0 bis 10 verwendet. Der angegebene Wert stellt die Zufriedenheit des Teilnehmenden dar. Während verbale Skalen mit mehreren auswählbaren Kategorien die Teilnehmenden überfordern können, ist die Einfachheit der numerischen Skala von Vorteil und für die quantitative Forschung besonders geeignet. Der Nachteil einer numerischen Skala liegt in der Subjektivität: Je nach Wertung der Befragten kann beispielsweise der Wert 5 auf einer Skala 0 bis 10 mehrere Bedeutungen haben. Kategorien von *gut* bis *genügend* könnten den Wert 5 darstellen. Auch entstehen Schwierigkeiten beim Vergeben von Extremwerten 0 und 10; dieselbe Meinung wird folglich mit unterschiedlichen Werten und Kategorien bewertet, was Fehlantworten produziert und zur Verfälschung der Studienergebnisse führt.

Kritisch anzumerken ist der Ausschluss der zufriedenen Kooperierenden bei der Beantwortung der dritten Frage. Um herauszufinden, welche bemängelte Faktoren bei gleichen Voraussetzungen bezüglich der Kooperation innerhalb eines Schulkreises die Zufriedenheit schwächen, wurden bei dieser Frage lediglich die Teilnehmenden, welche ihre Zufriedenheit mit den Werten 0 bis 8 einschätzten, angesprochen. Dies führte zum Ausschluss wertvoller Beiträge bezüglich der kooperationsfördernden Faktoren der vollumfänglich zufriedenen Teilnehmenden, denn nur eine geringe Anzahl zufriedener Teilnehmenden (Einschätzungswert 9 und 10) willigte für eine Kontaktaufnahme (für das qualitative Interview) ein. Eine zusätzliche Frage bezüglich der kooperationsfördernden Faktoren für die zufriedenen Teilnehmenden hätte die Forschung bereichert. Die Auswertung der qualitativen Ergebnisse (Frage 3) erfolgte mit einem hohen Zeitaufwand manuell. Bei 97 Teilnehmenden bestand die Schwierigkeit darin, den Überblick über die Forschungsergebnisse zu behalten. Dass einige Aussagen bzw. Codes inhaltlich mehreren Kategorien zugewiesen werden konnten, war verwirrend.

Die möglichen Niveaustufen der Kooperation der Teilnehmenden wurde aus den Antworten der dritten Frage interpretiert. Eine zusätzliche Frage bezüglich der Niveaustufen mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten zur Auswahl hätte die Zufriedenheit im Hinblick auf die Intensität der Kooperation messbar gemacht.

Für die zweite Datenerhebung mit dem Ziel, gute Praxisbeispiele durch qualitative Interviews zu gewinnen, wurden zehn zufriedene Kooperierende (Zufriedenheitswert 9 und 10), welche Bereitschaft für die Kontaktaufnahme zeigten (vgl. Frage 4), kontaktiert. Der zeitliche Abstand (von drei Monaten) zwischen den beiden Datenerhebungen erschwerte es den Teilnehmenden, sich an ihre Einschätzungen zu erinnern, worauf zwei Teilnehmerinnen Einsicht in ihre Antworten der Online-Umfrage wünschten. Gerade zu Beginn des neuen Schuljahres entstehen organisatorische Veränderungen; die Unterrichtsteams und Klassen werden teilweise neu gebildet. Von einer zu interviewenden Person wurde wegen professioneller Neuorientierung eine Absage erhalten. Ob die Zufriedenheit bei erneuter Durchführung der Stichprobe mit denselben Kooperierenden in neuen Team- und Klassenzusammensetzungen gleich ausfallen würde, ist hinsichtlich der personellen Rahmenbedingungen umstritten.

Die Durchführung der Interviews erfolgte aufgrund von technischen Schwierigkeiten (mit der Software Microsoft Teams) telefonisch. Da die Gespräche für die anschließende Transkription

aufgezeichnet wurden, kamen zwei Medien mit verschiedenen (tontechnischen) Qualitäten zum Einsatz. Die Bedienung mehrerer Medien und die zeitgleiche Durchführung des Interviews sorgten im ersten Interview für Anstrengung. Die Qualität der Aufnahmen erschwerten teilweise die Transkriptionsarbeit. Für einen sicheren Umgang mit Medien empfiehlt sich ein Probedurchlauf im Voraus.

6.3 Relevanz für Berufspraxis und Ansätze zur Weiterforschung

Die Kernaufgabe der Lehrkräfte ist der Unterricht. Die zunehmende Heterogenität in den Schulen erschwert das *gerechte* Unterrichten aller Lernenden. Die Individualisierung des Unterrichts ist für eine effiziente Förderung aller Schülerinnen und Schüler notwendig. Diese Herausforderung ist durch eine Lehrperson allein kaum tragbar und bedarf an unterstützenden Ressourcen. Dafür werden in der Stadt Zürich Förderlehrpersonen sowie Schulische Assistent_innen eingesetzt. Sie bilden gemeinsam das Unterrichtsteam.

Die Kooperation in den Unterrichtsteams wird vom Volksschulamt verordnet. In welcher Form und Intensität kooperiert wird, dürfen die Teams selbst entscheiden. Zu Beginn der Kooperation sollen im Gespräch Themen wie die Grundhaltung, Erwartungen und Wünsche innerhalb des Unterrichtsteams geklärt werden. Die Kooperierenden sollen die Form und Intensität ihrer Kooperation bestimmen. Aufgabenschwerpunkte sollen verteilt werden; Flexibilität für Rollentausch ist dabei zu voraussetzen. Eine Protokollierung der Abmachungen bzgl. der Kooperationsform, -intensität und Aufgabenaufteilungen dient der Transparenz. Die Kooperation soll regelmässig, jährlich oder halbjährlich überprüft und ggf. angepasst werden. Durch Protokolle bzw. Vereinbarungen können sich Schulleitungen Einsicht in die Kooperation verschaffen. Die Überprüfung der Zufriedenheit in der Kooperation soll institutionalisiert werden; mögliche Instrumente dafür sind Fragebögen mit gezielten Fragen zu den Kooperationsbereichen. Bestehende Teams mit zufriedenstellender Kooperation sollen bzgl. der Jahresplanung, wenn möglich zusammenbleiben. Im Fall einer Neuanstellung soll die Beteiligung und Mitsprache der zu kooperierenden Lehrpersonen am Einstellungsverfahren gewährleistet sein. Es soll möglichst eine Festanstellung ausgebildeter Lehrkräfte bzw. Förderlehrkräfte angestrebt werden. Unausgebildete (Förder-)Lehrkräfte sollen für die Kompetenzerweiterung und Professionalisierung in Bezug auf die Integration verpflichtet werden, (mindestens) eine

sonderpädagogische Weiterbildung absolvieren. Fachbegleitung für neue Lehrpersonen ist seitens der Schule zu gewähren.

Besprechungszeiten von mindestens einer Stunde sollen im Stundenplan festgelegt werden. Zwar werden im neu definierten Berufsauftrag (nBA) Besprechungszeiten angerechnet, jedoch sollen den Lehrpersonen zusätzliche (wöchentliche) Reservezeiten für allfällige Besprechungen zur Verfügung gestellt werden. Außerdem sollen Zeitfenster für die themenorientierte Kooperation innerhalb der Berufsgruppen im Rahmen interner Weiterbildungstagen gewährleistet werden. Teilweise raten Schulleitungen zu individuellen Zeiterfassungen, welche bei Abweichungen diskutiert und angepasst werden können.

Die Klasseneinteilung sowie die Verteilung der Förderressourcen (Anzahl IF-Stunden pro Klasse) soll nach Anzahl der förderbedürftigen Schülerinnen und Schüler erfolgen. Eine Doppelbesetzung könnte ein idealer Lösungsansatz für die effiziente Förderung aller Lernenden sein, ist jedoch hauptsächlich von finanziellen und personellen Ressourcen abhängig. Gerade zurzeit des Lehrermangels ist das sogenannte Zwei-Lehrer-System eher schwierig umzusetzen. Bei teilzeitlicher Anstellung wird eine dritte Person benötigt. Mit dem Ausblick auf die Umstrukturierung ‚Tagesschulen 2025‘ soll bezüglich der Doppelbesetzung sowie die damit verbundene Rollenklärung weitergeforscht werden.

7 Abkürzungsverzeichnis

Folgende Abkürzungen wurden in dieser Masterarbeit verwendet:

LP	=	Lehrperson
KLP	=	Klassenlehrperson
SHP	=	Schulische/r Heilpädagoge/in
SL	=	Schulleitung
KSB	=	Kreisschulbehörde
KiGa	=	Kindergarten
UST	=	Unterstufe
MST	=	Mittelstufe
IF	=	Integrative Förderung
ISR	=	integrierte Sonderschulung in Regelklassen
ILZ	=	individuelle Lernziele
DaZ	=	Deutsch als Zweitsprache
PT	=	Pädagogisches Team
SSG	=	Schulisches Standortgespräch
VSA	=	Volksschulamt
Kt. ZH	=	Kanton Zürich
nBA	=	neu definierter Berufsauftrag (Festlegung des Arbeitspensums, VSA, Kt. ZH)
GT	=	Grounded Theory
bzgl.	=	bezüglich
bzw.	=	beziehungsweise
vgl.	=	vergleiche
ggf.	=	gegebenenfalls
ebd.	=	ebenda
z.B.	=	zum Beispiel
lat.	=	lateinisch
etc.	=	et cetera (lat. und so weiter)
u.a.	=	und andere

8 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungen

Abb.1, Kreisdiagramm Darstellung der Ergebnisse

Abb.2, Teilnehmende nach IBM SPSS Statistics

Abb.3, Balkendiagramm: Einschätzung der Zufriedenheit

Abb.4, Kreisdiagramm Kontaktaufnahme

Tabellen

Tabelle 1: Codierung und Kategorisierung der Umfrageergebnisse

Tabelle 2: Codierung und Kategorisierung der Interviewergebnisse

Tabelle 3: Gesamtdarstellung der Ergebnisse

9 Literaturverzeichnis

Feller, R., Lussi, I., Bucher N., Prinzing, O., Schwander, M., Ritz, A., Huber, S., Rieder S., (2020), *Neu definierter Berufsauftrag für Lehrpersonen der Volksschulen des Kantons Zürich. Evaluationsbericht*. Interface Politikstudien, Forschung, Beratung. Luzern.

Fussangel, K., (2008). *Subjektive Theorien von Lehrkräften zur Kooperation*. Dissertation

Glaser, B., Strauss, A., (1965). *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. Chicago: Aldine

Lienhard-Tuggener, L., Joller-Graf, K., Mettauert Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Haupt Verlag

Mayring, P. (2010): *Qualitative Inhaltsanalyse*. Grundlagen und Techniken. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Mayring, P., Fenzl, T. (2014): *Qualitative Inhaltsanalyse*. In: Baur N., Blasius J. (eds) *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. Springer VS, Wiesbaden

Preuss, B. (2018). *Inklusive Bildung im schulischen Mehrebenensystem*. Wiesbaden: Springer VS

Rolff, H.-G. (2010). *Schulentwicklung als Trias von Organisations-, Unterrichts- und Personalentwicklung*. In T. Bohl, W. Helsper, H. G. Holtappels & C. Schelle (Hrsg.), *Handbuch Schulentwicklung: Theorie, Forschungsbefunde, Entwicklungsprozesse, Methodenrepertoire* (UTB, S. 29-36). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Wirtz, K. (2020). *Qualitätsbausteine schulischer Inklusion*. Organisations-, Personal- und Unterrichtsentwicklung an inklusiven Schulen aus der Sicht unterschiedlicher Beteiligter. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt 2020

Stadt Zürich, (n. d.), *Integrative Förderung*. Verfügbar unter: [Integrative Förderung - Stadt Zürich \(stadt-zuerich.ch\)](https://www.stadt-zuerich.ch/Integrative_Foerderung)

Stadt Zürich, (n. d.), *Werkzeug Zusammenarbeit*. Verfügbar unter: [Kooperationen - Stadt Zürich \(stadt-zuerich.ch\)](https://www.stadt-zuerich.ch/Kooperationen)

10 Eigenständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe.

Alle sinngemäß und wörtlich übernommenen Textstellen aus fremden Quellen wurden den Vorgaben entsprechend gekennzeichnet.

Zürich, den 15. November 2022

Meltem Robinson

11.1 Google Forms Fragebogen der Umfrage *Kooperation im Unterrichtsteam*

Kooperation im Unterrichtsteam

Formularbeschreibung

E-Mail-Adresse *

Gültige E-Mail-Adresse

Bei diesem Formular werden E-Mail-Adressen gespeichert. [Einstellungen ändern](#)

Frage 1: Kreuzen Sie das Zutreffende an:

Ich bin Klassenlehrperson

Ich bin Schulische/r Heilpädagoge/in

Frage 2: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson bzw. dem/der Schulischen Heilpädagogen/in? (0 = gar nicht zufrieden; 10 = vollumfänglich zufrieden)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<input type="radio"/>									

Falls Sie bei Frage 2 mit den Werten 1 bis 8 geantwortet haben: Was müsste geändert werden, damit die Kooperation besser gelingt?

Langantwort-Text

Darf ich Sie bei Rückfragen kontaktieren?

Ja klar!

Nein, lieber nicht.

11.2 Ergebnisse T-Test Signifikanz

Funktion	N	Mittelwert	Std.-Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Frage 2	KLP 65	8.17	1.997	0.248
	SHP 31	8.03	1.760	0.316

		Levene-Test der Varianzgleichheit	T-Test für die Mittelwertgleichheit				95% Konfidenzintervall der Differenz			
		F	Signifikanz	T	df	Sig. (2-seitig)	Mittlere Differenz	Standardfehler der Differenz	Untere	Obere
Frage 2	Varianzen sind gleich	1.281	0.261	0.326	94	0.745	0.137	0.420	-0.697	0.971
	Varianzen sind nicht gleich			0.341	66.390	0.734	0.137	0.402	-0.665	0.939

11.3 Codierung der Antworten auf Frage 3 der Umfrage

Folgende Codes liessen sich erarbeiten und gruppieren:

- Zeit
- Unterricht ; Austausch/Kommunikation; Gemeinsam nutzbare Tools für Schülerdaten
- Haltung
- Verantwortlichkeiten/Aufgaben; Zu viele förderbedürftige SuS; Mehr Stunden der SHP an einer Klasse; Festanstellung
- Aus-/Weiterbildung; Kenntnisse Schulsystem/Stufe/Settings
- Integration

Besprechungsstunden einbauen/einhalten, Verantwortlichkeiten aufteilen, z.T. gemeinsames Vorbereiten
Gemeinsames Planen, nicht " nur " besprechen der Inhalte.
Öfters Austausch
Teile mir aktuell die KLP Stelle (nicht so zufriedenstellend). Der Austausch und die Arbeit übergreifend über beide KLPs ist für die SHP nur bedingt möglich. SHP bringt sich nur bedingt ein und möchte viel "geliefert" bekommen.
vieles
Mehr Austausch, aktivere Haltung der SHP, ausgebildete SHP
Regelmässige Absprache, die IF-LP in die Planung einbeziehen, Rollentausch in Lektionen erweitert den Blick von beiden, IF-LP ist nicht Hilfs-LP sondern gleichwertige Lehrperson. Man soll nicht IF-LP werden, weil diese Aufgabe lockerer und mit weniger Verantwortung ist. Die IF-LP hat eine längere Ausbildung und weiss mehr, im Unterricht soll dieses Wissen aber vor allem ein anderer Blickwinkel sein. Die besten Erfahrungen habe ich in Klassen gemacht, wo ich ein Fach (zB Mathe) übernommen und unterrichtet habe. So konnte ich meine Erfahrung ohne Besserwisserei aktiv einfließen lassen. (War im SH Holderbach und jetzt in Pension)
bessere Kenntnisse der Primarschule, mehr Unterstützung, weniger "gute Ratschläge" und Ideen
Die IF-Lehrkraft ist erst 2 Mt. hier. Es muss sich noch einspielen.

Effizienterer Austausch über ein gemeinsames, wachsendes Dokument (z.B. Excel mit SuS Tabs & Infos woran gearbeitet wird/wo es die HP besonders braucht).

Als Neueinsteiger wäre es hilfreich, wenn man eine Liste oä hätte, auf dem klar geregelt ist, was sind die Aufgaben der KLP und was die der SHP.

Mehr Austausch

Wir bräuchten 100% eine Heilpädagogin, es sind zu wenige Tage.

Mehr Integratives Wissen von SL und LP

Nicht viel. Da ich in einem timeOut arbeite ist diese Zusammenarbeit zweitrangig. Jedoch würde ich es schon schätzen, wenn sich alle KLP an die Abmachungen halten würden.

Mehr vorbesprechen, detaillierter, mehr Zeitgefässe zur Vorbesprechung, genügend Zeit vorher, um falls nötig entsprechende Hilfen/Materialien zu organisieren/vorbereiten

Ich würde es begrüßen, wenn die IF- LP noch mehr "klassenrelevante" Themen in ihrer Förderung aufgreifen würde und nicht "nur" an jenen Themen arbeitet, welche aus ihrer Sicht wichtig sind. Vermehrte Arbeit mit den 1. Kindergartenkindern würde ich mir ebenfalls wünschen.

Mehr Vorwissen über die Kiga-stufe

Ich wünsche mir seit Jahren eine Zusammenarbeit mit einer ausgebildeten Heilpädagogin.

Bessere Absprachen, was die IF Kinder weglassen können.

Mehr zeitliche Ressourcen schaffen

mehr Zeit für gemeinsame Grob- und Feinplanung; mehr Zeit für Austausch und Besprechungen; schriftliche Definition und Aufteilung der Verantwortlichkeiten durch SL/KSB unter Berücksichtigung des nBA

mehr integratives Arbeiten

verschiedene Unterrichtsvorstellungen, Anforderungen an den Schulalltag sind stets hoch, es gelingt nicht mit allen gleich gut, ist aber normal und Frau bemüht sich immer zum Vorteil der Kinder.

Volle Integration der SHP in den Unterricht

Mehr Eigenverantwortung durch den schulischen Heilpädagogen, mental workload liegt vollumfänglich bei mir als KLP

SHP müsste mehr auf seiner Zielstufe (MST) arbeiten

SHP müsste sich die Abmachungen und Regeln aus meiner Klasse halten - begründet es darin, dass er an so vielen Klassen arbeitet und sich nicht alles merken kann --> evtl. würde es helfen, wenn SHP an weniger Klassen arbeitet

Mehr Lektionen des SHPs an der gleichen Klasse, so kann er die Kinder besser kennenlernen

Mehr (bezahlte) Zeit zur gemeinsamen Absprache und dass der SHP hat, unsere SuS zu betreuen (also ein höheres Pensum für den SHP)

Bessere Integration in unseren Tagesablauf, bessere Koordination (Themen, Ziele, etc.)

Aufeinander zugehen, Vorschläge, Veränderungen annehmen

Die IF-Lehrperson ist nicht als Heilpädagogin ausgebildet und daher fehlt eine gezielte Unterstützung aus diesem Fachbereich. Ich muss viel Denkarbeit übernehmen und kann die IF-Lehrperson eher als Klassenassistentin nutzen als als IF-Lehrperson

Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Gemeinsame Ziele. Gefühl: „Man muss den KLP helfen und nicht den Schülern.“

weniger Stress im Alltag, mehr Lektionen an einer Klasse (anstatt nur 3 pro Klasse), mehr Zeit für persönliche Gespräche

IF bedeutet in unserem Fall sehr viel Absprache, jedoch sind die Austauschmöglichkeiten sehr begrenzt. Ich finde es ungünstig, dass der Austausch im Klassenteam derzeit nur per Telefon möglich ist und es auch unglaublich schwierig ist ein gemeinsames Zeitfenster für Elterngespräche zu finden. Dies bedeutet ein organisatorischer Zusatzaufwand für KLP's.

Mehr Absprachemöglichkeiten, welche nicht in der Freizeit passieren müssten / ähnliche persönliche Haltung gegenüber Arbeitseinsatz

Meine Klasse hat keine HSP-Unterstützung (Aufnahmeklasse)

Zu viele bedürftige Kinder / zu wenig Zeit für Austausch

Mehr Wertschätzung für meine Arbeit, weiter fehlt mir die Bereitschaft zur Zusammenarbeit teilweise. Ich fühle mich mit meinen Anliegen nicht respektiert.

Mehr Prävention. Mehr Zeitressourcen für gezielte Planung und kooperative Förderung

Bessere Absprachen

Noch klarere Idee der SHP zur Förderung der IF Kinder

Mehr Zeit für einen professionellen Austausch

Wir haben zur Zeit keine SHP, da sich niemand beworben hat. LP hat übernommen, die sich sehr Mühe gibt, ist aber kein veritabler Ersatz.

Die Zeiten im Berufsauftrag sehr knapp bemessen. Wenn nicht alle beteiligten viele Überstunden leisten möchten, ist eine gute Zusammenarbeit schwierig.

engere Zusammenarbeit, mehr Bereitschaft zusammen Unterricht zu planen, zu öffnen.

Trotz 9 mehr Eigeninitiative seitens SHP Primar.

Mehr Austauschmöglichkeiten, kooperativeres Vorbereiten von Unterricht

Bei uns gab es sehr häufig Wechsel, teilweise mühsame Kommunikation. Die Zusammenarbeit mit der aktuellen Heilpädagogin ist sehr gut, sie geht aber auch nächstes SL.

11.4 Interviews

11.4.1 Transkription: Interview 1, Person A

11.4.2 Transkription: Interview 2, Person B

11.4.3 Transkription: Interview 3, Person C

11.4.4 Transkription: Interview 4, Person D

11.4.1 Transkription: Interview 1, Person A vom 14. September 2022

<u>aber</u>	Betonung
aber	Lautstärke
@genau@	lachend gesprochenes Wort
@(.)@	kurzes Lachen
(.)	kurzes Absetzen, nicht länger als eine Sekunde
(3)	Pause (in Sekunden)
L	Überlappung, gleichzeitiges Sprechen
hoffentli-	Abbruch eines Wortes
I	Interviewerin (ich)
SHP	Person A; Schulischer Heilpädagoge UST (männlich; tätig in zwei Schulklassen; auch DaZ- Förderlehrperson und Fachlehrperson)

Die Aufnahme startet nach der Einverständniserklärung des Schulischen Heilpädagogen mit der Aufnahme und der Dokumentation des Interviews.

1 I: A (Vorname des SHP) (.) Du bist Schulischer Heilpädagoge(.) stimmt das?

2 SHP: Mhm (.) das

3 stimmt (.) genau.

4 I: Dann beginne ich gleich mit der ersten Frage. (3) Was war für Dich beson-

5 ders wichtig für die Zusammenarbeit beim Einstieg in die Arbeit, oder einer neuen Schule?

6 SHP: (3) Hm (2) jetzt muss ich überlegen. (3) Ja (2) die Begegnung auf Augenhöhe.

7 I: Was (.)

8 meinst du damit (.) kannst du das ausführen?

9 SHP: Klar. (2) eh (2) eh (3) Das heisst, dass eh (.) ich

10 als Schulischer Heilpädagoge wahrgenommen werde und nicht als irgendein (.) ein Hilfsleh-

11 rer. (2) Sondern ich als Fachperson die Kinder entlaste. Ich bin nicht zur Entlastung der Lehr-

12 person da. (2) Obwohl mit meinem Dasein die Lehrperson ja indirekt doch auch entlastet

13 wird (.) aber dadurch, dass ich die Schüler entlaste. (1) Und was ich auch sehr

14 I: ^LMhm (3)

15 SHP: geschätzt habe war (.) dass die Schulleitung bei der Anstellung der neuen Klassenlehr-

16 person mich zum (1) Vorstellungsgespräch eingeladen hat. (2) Ich k- (.) konnte so mitbestim-

17 men (2) so nach (.) meinem (.) Gefühl (2) schlussendlich bin ich derjenige (.) der ja mit dieser

18 Person zusammenarbeiten wird. Ja (.) das war für mich wirklich wertvoll.

19 I: ^LGenau (.)

20 I: Danke! (2) Dann (2) Wie bereitet ihr euren Unterricht vor (.) wie führt ihr ihn durch

21 und wie wird er ausgewertet?

22 SHP: Wir haben wöchentliche Besprechungen, welche wir zeitlich nicht festlegen. (.) Wir

23 machen dann open end (2) Eehm, und wir besprechen alles was ansteht. (.) Einerseits sind es

24 Beobachtungen einzelner Kinder, die wir besprechen. Zusätzlich machen wir eine Bespre-

25 chung gerade im ISR-Bereich (.) über die Erreichung der Förderziele (2) wir (.) legen dann

26 neue Förderziele gemeinsam fest.

27 I: Sprengt das 'open end' aus deiner Sicht nicht den

28 zeitlichen Besprechungsrahmen?

29 SHP: Nein eigentlich gar nicht. (2) Meist sind es eineinhalb

30 Stunden (.) und alles ist für die ganze Woche vorbesprochen (2) ich schätze es sehr, dass die

31 Klassenlehrperson bereit ist, länger als die übliche Besprechungszeit von einer Stunde (.) eh

32 (2) zu Gunsten der Kinder eh (2) zu (.) zu (.) eh (1) arbeiten.

33 I: Danke! (1) Und (2) Bist du zufriede-
34 den mit der Unterrichtsorganisation und -gestaltung?

35 SHP: Ja sehr. (2) **der Unterricht ist ja**
36 **dann auch schon vorbesprochen und ich mache noch das (1) Fördermaterial bereit.**

37 I: Gut (.)
38 vielen Dank. (2) Dann (.) Welche Anforderungen oder Wünsche hast du gegenüber der Klas-
39 senlehrperson?

40 SHP: Ich wünsche mir **Offenheit (1) ehm (.) Wertschätzung meiner Arbeit (1)**
41 **und (2) ja (.) dass ich als Lehrperson ernst genommen werde und nicht als Hilfslehrer angese-**
42 **hen werde** (1) denn wir haben- **als Schulischer Heilpädagoge habe ich ein Wissen über die**
43 **Förderung** und wünsche mir **Offenheit der Klassenlehrperson (1) damit ich mein Wissen auch**
44 **einsetzen kann (.) ja (1) weitergeben kann** (1) Ja (.) und **ich bin sehr für die Integration und**
45 **bin froh drum, dass die Klassenlehrperson dies auch so sieht. So kann ich mein Wissen vor**
46 **Ort in den Unterricht einbetten (.)**

47 I: ^LJa (1) Und (1) Trägt die Schulleitung aus deiner Sicht
48 etwas zur Kooperation bei? Was ist dies genau?

49 SHP: (atmet lange aus) Ja, (.) ehm (3) wir haben eine gute Schulleitung. (1) Ich arbeite nun
50 schon zwei Jahre hier. Als Fördergruppe organisieren wir uns (1) und tauschen uns regelmä-
51 sig aus. (2) **Von der Schulleitung habe ich das Gefühl, dass sie über die Arbeit der Schulischen**
52 **Heilpädagogen gar nichts wissen. (.) Sie wissen nicht genau, was wir machen (2) wie wir ar-**
53 **beiten.** (3) Sie sind aber professionell in ihren Aufgabenbereichen.

54 I: ^LJa.

55 SHP: Im Bereich der Förderung sind sie oft überfragt und überlassen uns
56 Heilpädagogen die Verantwortung und das Sagen. Einige Schulische Heilpädagogen inklusive
57 ich wollten ein Projekt im Unterricht starten (1) andere SHP waren dagegen (2) dann fiel das
58 Projekt ins Wasser. (.) **In solchen Fällen braucht es halt schon die Schulleitung (.) die (.) die**
59 **darüber Bescheid weiss.**

60 I: Gut (2), vielen Dank (.) für das Interview (.) A. (Vorname). Dann be-
61 ende ich nun die Aufnahme.

62
63
64
65

11.4.2 Transkription: Interview 2, Person B vom 15.September 2022

<u>aber</u>	Betonung
aber	Lautstärke
@genau@	lachend gesprochenes Wort
@(.)@	kurzes Lachen
(.)	kurzes Absetzen, nicht länger als eine Sekunde
(3)	Pause (in Sekunden)
L	Überlappung, gleichzeitiges Sprechen
hoffentli-	Abbruch eines Wortes
I	Interviewerin (ich)
KLP	Person B; Regelklassenlehrperson MST (weiblich)

Die Aufnahme startet nach der Einverständniserklärung der Regelschullehrperson mit der Aufnahme und der Dokumentation des Interviews.

1 I: Dann starte ich gleich mit der ersten Frage (.) und zwar (.) Was ist für dich (.) beson-
2 ders wichtig für die Zusammenarbeit beim Einstieg in die Arbeit oder in einer neuen Schule?
3 KLP: Also (.) für mich ist es besonders wichtig, dass man die Aufgaben (.) gut einteilt, dass
4 man also die Aufgaben (.) teilt und auch (.) eh (.) Zeitgefäße festlegt, in der man sich dann
5 austauscht.

6 I: Ja.

7 KLP: Im letzten Jahr war das ein bisschen schwierig (1) weil wir (.) keine fixe
8 SHP hatten (.) sondern Vikarinnen und da fielen wieder viele Aufgaben auf mich zurück und
9 das war ein bisschen schwierig (.) deshalb war ich auch überrascht (.) dass ich doch 10 von
10 10 angeklickt habe (.) also ich kann mich auch nicht mehr ganz- (.) grad- daran erinnern
11 wieso ich das gemacht habe @ (3) @

12 I: ^L@Ja@ (2) das war ja im Frühling (2) vielleicht kippte die Zusam-
13 menarbeit danach (3)

14 KLP: ^LJa. ^LJa.

15 I: Es war etwa März, als ihr diese Umfrage ausgefüllt habt.

16 KLP: ^LOkay (.) ja.

17 I: Möchtest du noch etwas anhängen zur ersten Frage, was besonders wichtig ist für die
18 Zusammenarbeit?

19 KLP: ^LJa (1) das Zwischenmenschliche (2) ich finde es wichtig (.) dass man auch so
20 gut miteinander auskommt (2) dass man auch andere Gesprächsthemen (.) hat (2) dass man
21 auch (2) jaa (2) über andere Sachen sprechen kann (.) dass man sich ja wohl fühlt. (2) Ja.

22 I: ^Lja (.) ^Lja. (2) Okay,
23 danke. (2) dann die nächste Frage ist (.) wie bereitest du (.) oder ihr zusammen (.) den Unter-
24 richt vor (.) wie führt ihr ihn durch (.) und wie wird er ausgewertet?

25 KLP: ^LMhm (.) also in
26 den Sommerferien habe ich eine Jahresplanung erstellt (1) diese jahresplanung habe ich mit
27 der SHP zusammen angeschaut (.) das ist nur ein Überblick (.) aalso (1) ich gebe von Woche
28 zu Woche ihr bekannt (.) wo wir gerade stehen (.) in Mathe und Deutsch vor allem (.) und (2)
29 wir besprechen dann zusammen (.) wo weiter gearbeitet werden muss (.) was sie macht (.)
30 mit den (.) IF-Kindern (.) und ja (1) Ende Woche sammeln wir uns- also dann sammeln wir
31 die Sachen wieder (.) und besprechen wie wir weiterfahren (.) also was wir gemacht haben
32 und wie wir weiterfahren werden.

64 I:

Gut (.) dann

65 beende ich jetzt die Aufnahme (2) vielen Dank für das Interview.

11.4.3 Transkription: Interview 3, Person C vom 20.September 2022

<u>aber</u>	Betonung
aber	Lautstärke
@genau@	lachend gesprochenes Wort
@(.)@	kurzes Lachen
(.)	kurzes Absetzen, nicht länger als eine Sekunde
(3)	Pause (in Sekunden)
L	Überlappung, gleichzeitiges Sprechen
hoffentli-	Abbruch eines Wortes
I	Interviewerin (ich)
KLP	Person C; Regelklassenlehrperson KiGa (weiblich)

Die Aufnahme startet nach der Einverständniserklärung der Regelschullehrperson mit der Aufnahme und der Dokumentation des Interviews.

1 I: Was war für dich besonders wichtig für die Zusammenarbeit beim Einstieg in die Ar-
2 beit oder einen neuen Schule?

3 KLP: Ehm (.) ganz besonders wichtig war für mich ehm (1) Informationen (.) also Hinter-
4 grundinformationen über die Schule, über Abläufe über eh (.) Pflichten (1) wo finde ich was
5 auf dem Laufwerk ehm ja diese Dinge (.) diese Informationen.

6 I: Mhm (.) Danke (1)
7 Eh wie bereitest du oder wie bereitet ihr eh euren Unterricht vor wie führt ihr in durch und
8 wie wird er ausgewertet?

9 KLP: Ehm (1) Den Unterricht bereite ich ehm (2) hauptsächlich im Al-
10 leingang durch (1) also ich eh (.) ich spreche mit- (.) mich mit dem Team ab eh (.) über das
11 Grundthema (1) dann bereite ich den Unterricht vor (.) und informiere eh das Team über
12 den eh (.) über den Unterricht (.) was ich (.) was ich so vor habe (2) Ehm (2) die Auswertung
13 (2) erfolgt ein Teil durch mich (2) selbst und in den PTs (.) in den Klassen-PTs.

14 I: Mhm (1)
15 ehm (.) du hast aber schon nach eine schulische Heilpädagogin die bei den Unterricht anwe-
16 send ist?

17 KLP: Ja (2)

18 I: ^LUnd

19 KLP: ^Ldrei Tage in der Woche ist sie anwesend.

20 I: Ah ja, okay (.) Super! Ehm
21 (2) hast du (.) eh (2) ISR-Kinder in deiner Klasse?

22 KLP: Ja! Vier!

23 I: Okay ja (.) das ist eine (.) eh (.)
24 eine große Anzahl (1) vier Kinder und drei Tage hast du gesagt.

25 KLP: ^LJa! Ja genau!

26 I: Und hast du auch
27 Assistent:innen in den eh verbleibenden zwei Tagen?

28 KLP: Ja (2) ehm sicher (.) Ah in den anderen
29 zwei Tagen sind zwei Klassenassistentinnen (.) ja (2) also wir sind eigentlich immer zu dritt.

30 I: ^LMhm. Okay (1)
31 alles klar. Ehm (.) wie organisiert ihr euren Austausch (.) jetzt du und diese Schulische Heilpä-
32 dagogin oder du und diese Assistentinnen?

33 KLP: Wir haben eh (2) einmal in der Woche
34 mindestens eine Stunde (.) haben wir unser Klassen-PT (.) also (.) also eine Sitzung (.)
35 I: L Ja.
36 KLP: Regelmäßig einmal in der Woche.
37 I: LJa.
38 KLP: Es sind alle anwesend, die in der Klasse arbeiten
39 (.) und da wird alles besprochen (.) die Kinder (.) den Unterricht (.) Abläufe und so weiter (1)
40 und dazu kommen natürlich noch die täglichen (.) eh Tür und Angel Absprachen oder Fragen
41 oder Informationen.
42 I: Mhm (.) mhm (.) Danke (3) und welche Anforderungen oder Wünsche
43 (.) hast du gegenüber der schulischen Heilpädagogin?
44 KLP: Dra- (.) @Zusammenarbeit@ (3) gute
45 Zusammenarbeit (.) viel sprechen (.) viel reden (.) ehrlich (.) ehrlich reden (2)
46 I: LMhm.
47 KLP: das ist bei
48 uns (1) für uns alle wirklich am wichtigsten (1) also wir können uns auch einmal sagen
49 I: LMhm.
50 KLP: was nicht gut war oder was man nicht gut findet (2) ohne dass die andere einge-
51 schnappt ist.
52 I: LJa. LJa.
53 KLP: Einfach diesen ehrliehen Austausch über alles. (2) Das ist Grundlage.
54 I: LJa LJa (.) und das
55 klappt bei euch?
56 KLP: Das klappt gut (.) ja.
57 I: LJa. Super. (.) dann (1) meine letzte Frage ist (.) ehm (2)
58 trägt die Schulleitung aus deiner Sicht etwas zur Kooperation bei (1) wenn ja (.) was ist das
59 genau?
60 KLP: Also zur Kooperation eh (1) im (.) in unserem Team? (2) So meinst du das?
61 I: L Zwisch- Zwischen dir
62 und der schulischen Heilpädagogin.
63 KLP: Eh (3) nein (2) da trägt sie eigentlich nichts dazu bei (.)
64 nein.

65 I: ↳Mhm (.) Und ist sie informiert über Abläufe (.) über die Handhabung der Kooperation (.)
66 oder Ähnliches?

67 KLP: ↳Ja (.) ja (2) das schon (.) ja.

68 I: ↳ okay (1)

69 KLP: ↳Ja

70 I: Okay (.) vielen Dank ehm (2) das
71 war schon das ganze Interview (2) ich stoppe jetzt die Aufnahme.

11.4.4 Transkription: Interview 4, Person D vom 23.September 2022

<u>aber</u>	Betonung
aber	Lautstärke
@genau@	lachend gesprochenes Wort
@(.)@	kurzes Lachen
(.)	kurzes Absetzen, nicht länger als eine Sekunde
(3)	Pause (in Sekunden)
L	Überlappung, gleichzeitiges Sprechen
hoffentli-	Abbruch eines Wortes
I	Interviewerin (ich)
SHP	Person D; Schulische Heilpädagogin UST&MST (weiblich; tätig in drei Schul- klassen; auch DaZ- Förderlehrperson)

Die Aufnahme startet nach der Einverständniserklärung der Schulische Heilpädagogin mit der Aufnahme und der Dokumentation des Interviews.

1 I: Gut (.) dann beginne ich gleich mit der ersten Frage (.) und zwar (2) Was war für Dich
2 besonders wichtig für die Zusammenarbeit (.) beim Einstieg in die Arbeit, oder einer neuen
3 Schule?

4 SHP: Für mich ist es sehr wichtig (.) dass ich (.) einerseits die Klassenlehrperson kenne. (.)
5 Und andererseits (.) auch mal mit ihr darüber gesprachen haben (.) was sie für Erwartungen
6 hat (.) was ich für Erwartungen habe (.) ehm (.1) wie wir das miteinander- (.) wie wir mitei-
7 einander umgehen wollen.

8 I: Mhm (.) arbeitest du in einer Klasse?

9 SHP: Nein. Ich habe aktuell vier
10 Klassen die ich begleite.

11 I: Mhm. (.) Okay danke (2) dann (.) Wie bereitet ihr den Unter-
12 richt vor (.) wie führt ihr ihn durch (.) und wie wird er ausgewertet?

13 SHP: Ehm (2) es ist meis-
14 tens so (.) dass die Klassenlehrperson ehm (.) ein Jahres- (.) oder Quintalsplan macht (.)
15 und den gibt sie mir dann (.) dass ich weiß (.) was sie ungefähr wann plant (.) und wir haben
16 sowieso wöchentlich ein eine Sitzung (1) mindestens (.) bei der wir miteinander besprechen
17 (.) was genau läuft (.) einerseits (.) was in der Schule läuft (.) auch wie es mit einzelnen Kin-
18 der aussieht (.) wo förderbedarf ist (.) was uns aufgefallen ist (.) was wir gerne beobachten
19 oder machen würden (2) und das Gleiche gilt auch im Anschluss (.) also einerseits haben wir
20 fixe Zeitfenster für Besprechungen (.) ein Mal wöchentlich (.) und es ist aber so (.) dass ich
21 ein Mal wöchentlich eigentlich nach jeder Stunde und vor jeder Stunde ein bisschen (.) zu
22 früh (.) dort bin (.) und noch schnell mit der Lehrperson austausche (.) was mir aufgefallen
23 ist.

24 I: Mhm (.) Ja-

25 SHP: Und (.) das konkrete Vorbereiten (.) also bei mir ist es so (.)
26 dass die Klassenlehrperson eigentlich (.) den Klassenunterricht (.) meistens vorbereitet (.)
27 und ich (.) eher die (2) für diejenigen Kinder (.) die individuelle Lernziele haben (.) oder die
28 einfach (.) Förderbedarf haben (.) dass ich da selber ein Programm zusammenstelle (.) oder
29 (.) den Unterricht anpassen (.) oder mit ihr auch mal abspreche (.) manchmal habe auch ich
30 die Leitung (1) so kann die Klassenlehrperson wie auch mal in die andere Rolle schlüpfen
31 kann (.) und ich in die andere Rolle schlüpfen (1) und mir ist es wichtig (.) dass ich genau weiß
32 (.) was im Unterricht läuft (.) weil ich nur dann agieren (.) und ehm reagieren (.) kann.

33 I: Mhm (.)

34 mhm (.) danke (1) und wie organisiert ihr euren Austausch genau? Du hast schon ein biss-

35 chen darüber erzählt (.) über die Sitzungsstunden und sonst (.) vor und nach dem Unterricht

36 (.) habt ihr sonst noch eine Kommunikationsform?

37 SHP: Ja (.) auch (.) also es gibt in der

38 Stadt Zürich ja das Klus (.) das Schülerdokument (.) die Schülerdokumentation (.) sowohl sie

39 (.) die Klassenlehrperson (.) als auch ich (.) tragen dort gewisse Sachen ein (.) aber eigentlich

40 ist es uns wichtig dass Sachen (.) die gegenseitig für uns wichtig sind (.) mündlich auch mitei-

41 nander besprochen haben (.) dass sich also nicht im (.) Klus nachlesen muss (.) was hat sie

42 eingeschrieben (.) sondern sie sagt mir schon (.) du über dieses Kind werde ich das und das

43 einschreiben (.) mir ist das und das aufgefallen (.) oder an Tagen (.) an denen ich nicht in der

44 Klasse bin (.) erzählt sie es mir dann am nächsten Tag (.) also es ist uns eigentlich wichtig (.)

45 dass wir wirklich direkt kommunizieren (.) und wir wissen (.) wir können alles nachlesen weil

46 alles dokumentiert ist (.) aber eigentlich ist uns der persönliche Austausch sehr wichtig (1)

47 Und (1) wir schreiben (.) regelmäßig auch Mails (.) oder zum Teil Whatsapp (.) halt ohne (.)

48 ohne Kindernamen (.) nur mit Anfangsbuchstaben oder so (.) wenn uns etwas aufgefallen ist

49 (.) oder etwas dringend ist.

50 I: Mhm (.) danke (1) und welche An- (.) Anforderungen oder Wün-

51 sche hast du gegenüber der Klassenlehrpersonen?

52 SHP: Ehm (1) Ich bin relativ offen (.)

53 also grundsätzlich wünsche ich mir (.) dass die Klassenlehrperson auch offen ist gegenüber

54 mir und meinen Anliegen (.) und ehm (.) ich vertraue darauf (.) dass die Klassenlehrpersonen

55 ihr Bestes geben und ihr Bestes geben wollen (.) und guten Unterricht geben wollen (.) und

56 darum (.) hab ich eigentlich nicht irgendwelche Anforderungen an sie (.) sondern ich bin (.)

57 ich bin froh und dankbar (.) wenn sie mich meinen Unterricht machen lassen (.) und mich in

58 ihrem Schulzimmer akzeptieren (.) wenn sie meine Meinung akzeptieren (.) und ich hab da

59 wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht.

60 I: Mhm (.) Das hast du sehr schön gesagt (.)

61 SHP: Danke.

62 I: Ehm (2) eine letzte Frage hätte ich noch (.) Trägt die Schulleitung aus deiner Sicht et-

63 was zur Kooperation bei (.) wenn ja (.) was ist das genau?

64 SHP: Ehm (1) also einerseits ist das
65 mal so (.) dass die Schulleitung bei uns sehr wertschätzend und wohlwollend ist und sie- sie
66 sieht zum Beispiel (.) ob gewisse Tandem funktionieren oder nicht (.) das heißt (.) wir haben
67 hier jährlich immer wieder neue Stundenpläne (.) und sie schaut darauf (.) dass sie möglichst
68 funktionierende Tandems oder funktionierende Trios nicht auseinandernimmt (.) das ist mal
69 das erste (.) dann haben wir ja regelmäßig auch Gespräche (.) und eh (.) Unterrichtsbesuche
70 mit der Schulleitung (.) von der Schulleitung (.) und ehm (1) sie fragt immer wie läuft es da-
71 zwischen (.) was braucht ihr was kann ich machen (1) ich (.) ich finde (.) sie gibt sich wirklich
72 Mühe (.) und sie sieht auch (.) wenn etwas nicht so läuft (.) und fragt Wie können wir euch
73 unterstützen (.) was braucht ihr (.) Ganz konkret bei mir (.) gab es noch nie (.) dass ich mich-
74 (.) dass ich nicht mit Lehrern zusammenarbeiten konnte (.) von daher (.) sag ich mal (.) ich
75 brauche sie in dem Sinne nicht (.) aber ich finde es trotzdem schön (.) dass sie nachfragt (1)
76 und immer wieder fragt (.) wie geht's euch (.) wie läuft es.
77 I: Ja (1) ja (2) Super (.)
78 vielen Dank S. (Vorname) (1) für das Interview (1) ich stoppe jetzt die Aufnahme.